

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Contenido

LISTA DE TABLAS	2
LISTA DE FOTOS	2
LISTA DE IMÁGENES.....	3
LISTA DE GRÁFICOS.....	3
LISTA DE ILUSTRACIONES.....	3
1. MARCO JURIDICO	4
2. PRESENTACIÓN	6
2.1. Aspectos físicos.....	6
2.1.2. Suelos.....	8
2.1.3. Precipitación:.....	9
3. ANTECEDENTES.....	10
3.1. Arqueológicos.....	10
3.2. Ethnohistóricos:.....	16
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES.....	18
4.1. Consideraciones conceptuales.....	18
4.2. Identificación del área y contexto del estudio	21
4.3. Formas de registro.....	21
4.4. Precisiones metodológicas.....	24
4.5. Arqueología pública y divulgación	24
4.6. Evaluación del potencial arqueológico	26
4.6.1. Potencialidad	26
4.6.2. Fragilidad Cultural.....	27
4.6.3. Sensibilidad Cultural.....	28
5. PROSPECCIÓN	29
5.1. Estratigrafía	34
6. RESULTADOS.....	45
6.1. El material arqueológico y la estratigrafía.....	45
6.1.1. Evaluando distribuciones horizontales	46
6.2. Evaluación del potencial arqueológico para el proyecto	61
7. LABORATORIO	63

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

7.1. La Cerámica.....	63
8. COMENTARIOS FINALES	79
8.1. Consideraciones sobre la cerámica	80
9. BIBLIOGRAFIA.....	81
10. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.....	84

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas planas del área de estudio. Magna Sirgas- Gauss-Oeste.....	6
Tabla 2. Sitios arqueológicos en la suela plana del Valle del Cauca.....	14
Tabla 3. Algunas investigaciones arqueológicas cercanas al área de estudio	14
Tabla 4. Formato para registro de datos.	22
Tabla 5. Sectorización de las áreas prospectadas de acuerdo a las categorías de impacto	28
Tabla 6. Resumen de actividades arqueológicas realizadas	29
Tabla 7. Evaluación del potencial arqueológico del proyecto.	61
Tabla 8. Ubicación de las áreas para Monitoreo.	88

LISTA DE FOTOS

Fotos 1 y 2. Visita a casa de la cultura de Palmira, seccional Rozo. Nos atendió el señor Andrés Felipe Valencia.....	25
Fotos 3 y 4. Casa de la Cultura de Palmira.....	25
Fotos 5 y 6. Charla con vecinos del área de estudio y auxiliares de campo.	26
Foto 7. Perfil tipo 1.....	36
Foto 8. Perfil tipo 2.....	38
Foto 9 y 10. Perfil tipo 3.....	39
Foto 11. Perfil tipo 4.....	41
Foto 12. Perfil tipo 5.....	42
Foto 13. Perfil tipo 6.....	43
Foto 14. Ortofoto del área de estudio con saturación de las bandas RGB por defecto. Tomada de Google Earth.	54
Foto 15. Ortofoto del área de estudio con saturación de las bandas R y B. Nótese las manchas oscuras asociadas a ambientes lénticos y procesos de inundación.....	55
Foto 16. Ortofoto del área de estudio con saturación de las bandas G y B. Se aprecian claramente las manchas claras asociadas a los procesos de inundación.....	56

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

Foto 17. Foto del sitio Malagana con exploraciones de rangos diferenciales en la exposición de las bandas RGB. 59

Foto 18. Imagen del sitio Malagana a blanco y negro. 60

Foto 19. Imagen del sitio Malagana con saturación de las bandas G y B. 61

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Detalle del área de estudio. Es posible diferenciar el área con mayor densidad de material y aquella con mayor influencia de procesos de inundación..... 57

Imagen 2. Esquema y foto aérea del sitio Malagana ubicada en el Museos Arqueológico de Palmira. Abajo, imagen satelital desde Google Earth donde se pueden evidenciar algunas de las huellas reportadas. 58

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Número de Sondeos por profundidad 34

Gráfico 2. Incidencias de perfiles tipo en área de estudio 35

Gráfico 1. Ubicación vertical del material arqueológico. 45

Gráfico 2. Hallazgos por tipo de estratigrafía. 46

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Comportamientos estratigráficos asociados a muestreos y materiales arqueológicos..... 48

Ilustración 2. Densidad de fragmentos cerámicos por metro cuadrado 51

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

1. MARCO JURIDICO

Con el fin de dar cumplimiento al decreto 833 de 2002, a la ley modificatoria 1185 de 2008 y a los decretos 763 de 2009, 2041 de 2014 y 1080 de 2015 y al régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en Colombia en lo concerniente a la necesidad de identificar, caracterizar, evaluar, proteger y generar un conocimiento académico de los bienes y contextos arqueológicos presentes en las áreas de los proyectos que intervengan un área mayo de una hectárea, se presenta la siguiente información.

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos en la primera fase del programa de Arqueología Preventiva (reconocimiento y prospección arqueológica) para el área de construcción de la planta de producción Palmolive sobre 6,2 ha en el municipio de Palmira departamento de Valle del Cauca. La autorización de intervención N° 6881 expedida por el ICANH el 11 de octubre de 2017 fue otorgada para el área en cuestión, que constituye el Área de Intervención Directa (en adelante AID) del proyecto. Por lo tanto, este informe da cuenta de las actividades realizadas y los resultados arqueológicos en el AID del proyecto (ver capítulo de prospección). **Se aclara que cualquier rediseño, cambio en las zonas de intervención o redimensionamiento de las obras proyectadas necesita la implementación de una nueva fase de reconocimiento y prospección y que este estudio y el Plan de Manejo Propuesto aplica única y exclusivamente para las áreas que componen la autorización de intervención arqueológica N° 6881**

De acuerdo al programa de Arqueológica Preventiva diseñado, este estudio corresponde a la primera fase, el cual tiene como fin, identificar y zonificar el potencial arqueológico del área así como estimar el impacto ocasionado al Patrimonio Arqueológico entorno a la construcción de obras o explotación de áreas mayores a una hectárea.

Según el Decreto 763 de 2009, en su artículo 55, parágrafo 4, el Programa de Arqueología Preventiva:

“...es la investigación científica dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción...”

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

Es decir, con este informe se da cumplimiento a las disposiciones del ICANH (Programa de Arqueología Preventiva Fase 1), a **la Ley 397 de 1997, modificada y derogada por la Ley modificatoria 1185 de 2008, a los Decretos 1858 de 1999, al Decreto reglamentario 833 de 2002, Decreto 763 de 2009, al Decreto 2041 de 2014 y al 1080 de 2015.**

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

2. PRESENTACIÓN

En el municipio de Palmira Valle del Cauca, sobre un área de 6,2 hectáreas se pretende construir la planta de producción de la empresa Palmolive. Sobre el polígono cuyas coordenadas se encuentran descritas en la tabla a continuación se tiene contemplada la intervención de suelo de toda el área con el fin de construir las diversas obras asociadas al emplazamiento y construcción de la nueva planta de producción de la empresa. Por lo tanto es necesario el diseño e implementación de un Programa de Arqueología Preventiva en sus diferentes fases para garantizar la protección de la información arqueológica y los posibles bienes patrimoniales muebles e inmuebles que puedan ubicarse allí.

Tabla 1. Coordenadas planas del área de estudio. Magna Sirgas- Gauss-Oeste

Este	Norte	Área
1074589,5	883335,5	61784,5 M2
1074567,1	883077,4	
1074495,8	883083,6	
1074488,9	883011,3	
1074473,1	883019,8	
1074476,3	883081,0	
1074398,8	883088,1	
1074354,9	883125,3	
1074360,6	883184,8	
1074330,7	883187,4	
1074345,4	883356,7	

2.1. Aspectos físicos

El área donde se desarrolla el proyecto se ubica a 11km de casco urbano de Palmira en el costado derecho del Valle del río Cauca aguas abajo, al noroeste de la ciudad de Cali y se encuentra de lleno en la suela plana del Valle del Cauca en los inmensos depósitos aluviales cuaternarios que componen el paisaje típico del valle geográfico del Río Cauca. Además de la gran influencia que la cuenca del cauca ha ejercido en el modelamiento del paisaje aluvial del valle, otros afluentes como el río Bolo, Fraile y Amaime han divagado extensamente por estas llanuras dejando su impronta en los depósitos pedoestratigráficos y en la geomorfología regional, aun evidente en el comportamiento de los horizontes de suelo. En última instancia, el gran impacto de la agencia humana sobre el paisaje ha modelado un paisaje de naturaleza sinuosa y cauces meandricos con áreas levemente levantadas y otras inundables, convirtiéndolo en una gran planicie de monocultivos con cauces restringidos alejados de sus áreas de divagación.

En términos muy generales, el valle del río Cauca es una fosa tectónica (bloque hundido) entre las cordilleras central y occidental compuestas por rocas ígneas y sedimentarias de distintos periodos geológicos que conforman la cordillera central, y rocas metasedimentarias y sedimentarias volcánicas marinas en el caso de la cordillera occidental (Universidad del Valle, n.d.)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

El valle geográfico del río Cauca es una planicie aluvial con depósitos sedimentarios aluviales con profundidades que pueden alcanzar los 200 metros. Limita al norte con los ríos La Vieja y Cañaverál, al sur con los municipios de Buenos Aires y Santander; al oriente con la Cordillera Central y al occidente con la Cordillera Occidental.

El basamento de la fosa tectónica del Valle del Cauca está compuesto por rocas volcánicas y ofiolíticas seguidas por rocas sedimentarias continentales sobre las que se han depositado materiales aluviales provenientes de las dos cordilleras que han sido modelados por la divagación de los cauces a lo largo del tiempo.

2.1.1. Geología y geomorfología regionales.

El área de estudio ubicada en la suela plana del Valle geográfico del río Cauca ha sido modelada por eventos tectónico-estructurales propios de los dos sistemas montañosos que la limitan. Si bien en ambas cordilleras existen numerosos conjuntos geológicos, formaciones litológicas y miembros, así como varios sistemas tectónicos, la suela plana ha sido modelada por el depósito de materiales provenientes de las cordilleras y su dispersión a causa de la divagación de los cauces tributarios del Cauca y a la influencia de esta gran cuenca.

Según el P.O.T del municipio de Palmira (Bonilla 2000), en el municipio hacen presencia varias formaciones litológicas:

“En el municipio de Palmira según Ingeominas (1992) y C.V.C. (1999), confluyen las siguientes unidades litológicas de oriente a occidente respectivamente (Ver plano geológico): Complejo Cajamarca (Pzc), Complejo Arquía (Pzba, Pzr, Pzb), Formación Amaime (Jka), Complejo Río Navarco (Kcd), Terreno Quebradagrande (Kq), la Formación Vilela (Tpv), los conos aluviales de los Ríos Amaime, Nima y Aguaclara (Qca1, Qca2 y Qca3) y la llanura de inundación del Río Cauca (Qal). Igualmente, se encuentran dispersos en el territorio depósitos recientes tales como coluviones (Qd), aluviones (Qal) y terrazas aluviales (Qt). La presencia de tobas y cenizas volcánicas en algunos sectores (No cartografiados), demuestra que la fase orogénica fue acompañada por una gran actividad volcánica”

Dado que los principales afluentes hídricos del municipio (ríos Amaime, Palmira, Bolo y Fraile) desembocan en el cauca y tienen un recorrido en sentido oriente-occidente, los depósitos coluvio-aluviales, los abanicos y las terrazas aluviales más altas quedan hacia el oriente, hacia el piedemonte de la cordillera central. A medida que el valle se extiende y hace presencia la macrounidad de planicie de inundación y llanura aluvial, estos aumentan su sinuosidad generando procesos de deposición amplios que generan una estratigrafía lenticular con presencia de depósitos aluviales no consolidados de arcillas, arenas y gravas que se extienden de manera intercalada sobre áreas que originalmente fueron inundables y no inundables y que en la actualidad se encuentran regularizadas debido al uso extensivo e intensivo de mecanización para el cultivo de la caña. Nuestra área de estudio se encuentra ubicada sobre esta planicie de inundación por lo que, la descripción de los procesos morfodinámicos estrechamente ligados a la divagación de los cauces y a los efectos

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

antrópicos son de capital importancia para contextualizar la localización de los materiales arqueológicos.

2.1.2. Suelos

La totalidad del área se encuentra sobre la formación de depósitos aluviales (Qal), que según el P.O.T de Palmira (Bonilla 2000) pueden alcanzar los 200 metros de profundidad. La composición de estos depósitos según la Universidad de los Andes (2004) son suelos orgánicos limo-arcillosos, arcillas y capas de arena con gravas en proporción variable. Las condiciones de deposición de estos materiales no permiten establecer una correlación estratigráfica clara, sin embargo, se puede establecer un perfil generalizado que indica:

“[...] la existencia de un suelo orgánico limo arcilloso con espesor entre 0.3 m y 2.5 m. Debajo aparece una sucesión gruesa de por lo menos 219 m de espesor de capas intercaladas de arcillas inorgánicas, arenas de grano fino a grueso, arenas con gravas y lechos de gravas redondeadas a subangulares de rocas Volcánicas principalmente. Se aprecia que por lo general existe un evidente predominio de las capas de materiales finos como arcillas y arenas, sobre las capas de materiales gruesos como las gravas, con contadas excepciones donde ocurre lo contrario o están en proporciones más o menos iguales.” (Uniandes, 2004: 44)

Para nuestro interés arqueológico es importante señalar los resultados pedo-estratigráficos del trabajo realizado por Sonia Blanco y Marco Antonio Ospina (2008) para el centro UNILEVER en el municipio de Palmira, cerca de nuestra área de estudio. Allí los investigadores describieron dos comportamientos estratigráficos tipo (1 y 2) además de identificar un paleo suelo con manejo antrópico. En particular los autores señalan para la estratigrafía tipo 1:

“[...] el primer tipo caracterizado por un horizonte de suelos superficial oscuro con presencia de fragmentos cerámicos (2.5 Y N 2/0 Black según la tabla Munsell). Con profundidades que varían entre 70 – 90 cm, seguido por un horizonte arcillas olivas sin material cultural (5Y 5/3 Olive según tabla Munsell)” (Banco y Ospina 2008, 32)

Para el tipo 2, los autores señalan la presencia de un suelo enterrado (Ab) con presencia de abundante material arqueológico:

“La estratigrafía tipo 2 se caracteriza por un primer horizonte superficial oscuro con presencia de fragmentos cerámicos y con profundidades que varían entre 40 – 50 cm, (2.5 Y N 2/0 Black), la sigue un horizonte de arcilla oliva sin material cultural entre 50 – 60 cm de profundidad (5Y 5/3 Olive) a continuación un suelo negro con material cultural entre 60 – 100 cm de profundidad; este horizonte corresponde a paleo suelos con evidencias de manejo prehispánico. En algunos pozos [...], este suelo negro alcanzó profundidades de 180 cm” (Banco y Ospina 2008, 33)

Según los recursos del portal de información geográfica del Valle del Cauca (<http://geo.cvc.gov.co/>) en el área hacen presencia dos tipos de suelo, el primero de ellos

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

del orden Molisoles, del gran grupo de los Haplustolls y del suborden de los Ustolls. Este tipo de suelos se caracteriza por su alta fertilidad en su capa superior oscura con gran cantidad de materia orgánica proveniente de la descomposición de biomasa vegetal principalmente radicular seguida por un horizonte B arcilloso. Es uno de los suelos más fértiles para la agricultura. Su estructura es típicamente granular y esta asociados a ecosistemas de pastizales en macro paisajes de sabanas y valles (<https://es.wikipedia.org/wiki/Molisol>)

El otro grupo de suelos que hace presencia en el área es el orden de los Vertisoles del suborden de los Usterts del gran grupo de los Calciterts. Estos suelos presentan una alta fertilidad y su principal limitante es el nivel freático. Al ser suelos arcillosos presentan procesos de expansión durante las sequias lo que favorece la translocación de materiales entre horizontes por lo que es poco evidente la presencia de un horizonte B. En consecuencia el horizonte A oscuro con alto contenido de materia orgánica se extiende hasta más allá de los 90 cm.

El suelo en la zona es totalmente de vocación agrícola industrial donde se ha realizado históricamente una explotación intensiva y extensiva en la siembra de caña de. Haciendo un sencillo ejercicio de consulta a las imágenes satelitales históricas, es posible evidenciar que por lo menos desde el 2004 se tiene evidencia del cultivo continuado de este recurso

2.1.3. Precipitación¹:

En Palmira se distinguen dos zonas localizadas hacia la media ladera de la cordillera central en las cuales la precipitación media anual alcanza valores de 2000 mm y 2100 mm, convirtiéndose así en las áreas más húmedas del municipio

A medida que se asciende sobre la cordillera central, las precipitaciones disminuyen hasta tomar valores que oscilan entre los 1600 mm y 1400 mm. Igualmente sucede en la zona plana, donde las precipitaciones medias anuales descienden desde los 1400 mm en el piedemonte, hasta los 900 mm en las zonas aledañas al río Cauca, región en la cual el abastecimiento de agua se constituye en un problema durante las épocas de sequía. Los meses de máximas precipitaciones están comprendidos entre marzo y mayo y octubre a diciembre. Los períodos secos corresponden a los meses de enero y febrero y junio a agosto.

¹ Información obtenida del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Palmira disponible en internet https://drive.google.com/drive/folders/0B2bE_SBVDrz8VTZtYmR6cTdtTzg (Bonilla 2000)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

3. ANTECEDENTES

3.1. Arqueológicos

En el boletín número 16 del museo del oro de 1986, Carlos A. Rodríguez hace una revisión historiográfica de la investigación arqueológica en el Valle del Cauca. En su esfuerzo, divide en dos grandes periodos el desarrollo de las empresas investigativas en la zona.

El primer periodo abarca los esfuerzos pioneros desde la década de 1930 hasta 1962, lapso en el cual se da inicio al interés académico por el estudio de la historia antigua y las sociedades prehispánicas en esta región del país. Estos esfuerzos pioneros inician con el trabajo del investigador sueco Henry Wassen (1976) quien se interesó por las costumbres funerarias de las sociedades prehispánicas asentadas en el valle del Dorado (municipio de Restrepo) Como resultado del análisis de nueve tumbas, planteo una tipología basada en las formas de las mismas con al menos cinco subtipos de acuerdo a las formas de las cámaras y pozos de las mismas. (Rodríguez, 1986, 17). También se referencian los estudios de Gregorio Hernández de Alba en 1937 y 38 (en: Rodríguez, 1986, 17) en donde describe petroglifos y material cerámico proveniente del municipio de Restrepo, además plantea la existencia de un estilo cerámico “Calima” con una distribución geográfica sobre la cordillera occidental cerca a los municipios de Restrepo y Darién.

En el marco de las llamadas “Misiones de estudio arqueológico” desarrolladas en la década de 1940, los arqueólogos norteamericanos James Ford y Wendell Bennett desarrollaron investigaciones importantes que involucran el suroccidente del país y lo que más tarde sería definido dentro de la literatura arqueológica como la región del Cauca medio. Mientras J. Ford enfocó sus esfuerzos en los patrones de asentamiento y las costumbres funerarias de las sociedades ubicadas al sur del valle del cauca y en el departamento del Cauca, Bennett realizó una investigación museográfica que sirvió de base para plantear una clasificación cerámica con una distribución geográfica importante que incluyó el “Complejo del Alto Cauca” que incluía los estilos “Quimbaya, río Pichindé, río Bolo, Quebrada Seca” entre otros (Bennett, 1944. En: Rodríguez, 1986, 18)

Rodríguez plantea que a raíz del incremento de la guaquería en la zona y del descubrimiento de numerosos conjuntos de materiales orfebres, el Servicio Arqueológico Nacional y el Instituto Etnológico Nacional realizaron visitas científicas de las que participaron investigadores como Roberto Pineda, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Julio Cubillos, Luis Duque Gómez entre otros. Esto para indicar la relevancia que fue tomando la región dentro del contexto arqueológico nacional de la época y lo relativamente temprano que surgió el interés arqueológico por esta zona del país en el marco del desarrollo de la disciplina a nivel nacional.

Una anotación especial hay que hacer con el trabajo del alemán Hermann Trimborn (1949 en: Rodríguez 1986) “Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca” que si bien no es estrictamente arqueológico si resultó fundamental en el interés por la historia antigua del suroccidente colombiano. Un poco más tarde en la década de 1950, el arqueólogo español José Pérez de Barradas realizó los primeros estudios sobre metalurgia, analizando materiales pertenecientes al museo del oro que llevaron al investigador a plantear la existencia de un estilo orfebre “Calima” (Pérez de barradas, 1954. En: Rodríguez, 1986,

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

18). Durante este primer periodo de investigaciones en la región, en consonancia con el desarrollo de la disciplina en el país, los acercamientos científicos al pasado estuvieron marcados por un interés descriptivo en los elementos formales de los materiales arqueológicos, principalmente orfebres y cerámicos, además del estudio de contextos funerarios. Es importante destacar la conciencia sobre la importancia arqueológica de la región desde muy temprano en la historia de la arqueología colombiana.

Siguiendo a Rodríguez, el segundo periodo en el cual se agrupa el interés académico por el pasado del Valle del Cauca empieza en la década de 1960 y se extiende hasta el presente. Este periodo se caracteriza inicialmente por un espíritu más sistemático en los esfuerzos investigativos además del carácter interdisciplinario de las investigaciones. En particular, las dos campañas realizadas entre el Instituto Colombiano de Antropología y la universidad de Cambridge en diferentes municipios del valle del Cauca permitieron la identificación de dos conjuntos cerámicos diferenciados cronológicamente: los estilos Yotoco y Sonso. Además se obtuvo la primera datación absoluta que reveló una antigüedad del conjunto Yotoco de 800 años a. C y 1200 d. C seguida por la fase Sonso que duró hasta la llegada de los españoles. (Braw & Moesley, 1976. En: Rodríguez, 1986. 20). En 1965 Julio Cubillos excavó contextos domésticos y funerarios en las fincas el Tulipán y el Llanito que arrojaron fechas absolutas de 1140 +/- 80 d. c (Cubillos, 1984. En: Rodríguez, 1986, 20). En términos generales, dentro de la literatura histórica de la época se empezó a referenciar los estudios y evidencias de la zona como pertenecientes a la “cultura Calima” o al “estilo Calima”, si bien esta categoría no es adecuada en la actualidad, con ella se hacía referencia a diversas evidencias provenientes de la zona que en realidad incluyen los vestigios de varios grupos humanos agroalfareros dispersos en esta región geográfica.

Un trabajo relevante está representado en las investigaciones realizadas por la arqueóloga norteamericana Karen Bruhns en la década de 1960 con materiales provenientes del centro del país, particularmente de la región del eje cafetero y los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. Los análisis estilísticos realizados con materiales de diverso origen le permitieron plantear un modelo clasificatorio muy amplio cuya extensión geográfica abarca desde Buga en el Valle del Cauca, hasta Medellín en el departamento de Antioquia al norte. Los estilos cerámicos Yotoco y Sonso fueron incluidos como pertenecientes a las categorías “complejo del valle medio” y “complejo Caldas” respectivamente. Durante la década de 1970 varios proyectos investigativos de diferentes alcances y matices fueron realizados por Ana María Falchetti y Clemencia Plazas (1973), Álvaro Chávez (1972) Kathleen Romoli (1974) entre otros que excavaron contextos domésticos y funerarios, refinaron asociaciones crono culturales entre estilos cerámicos y tipos de enterramientos y en el caso de Romoli, realizó estudios etnohistóricos sobre la organización social de las sociedades que ocupaban esta región durante el proceso de conquista.

Hacia finales de la década del 70, en consonancia con el desarrollo de nuevas propuestas teórico-metodológicas en la disciplina, las investigaciones arqueológicas en la zona del Valle del Cauca adquirieron una relevancia particular al establecerse iniciativas científicas más o menos sistemáticas y de mediano plazo que permitieron avanzar en las problemáticas investigativas de la región. En particular el “Proyecto Arqueológico Calima”

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

llevado a cabo por investigadores nacionales y extranjeros se planteó recopilar información relativa a la distribución geográfica y cronológica de las sociedades prehispánicas, su base económica y adaptación ecológica. Dentro de los múltiples resultados de esta investigación pionera para la época, se encuentra la fecha más antigua para las sociedades agroalfareras del valle del río Cauca (Bray 1980. En: Rodríguez 1986, 22). Durante las décadas posteriores, el aumento de las campañas de campo en arqueología, la continuación de proyectos como el “proyecto Calima” además de algunas iniciativas financiadas por la FIAN permitieron excavar diversos contextos funerarios y domésticos, hacer trabajos de fotointerpretación, levantar planos de distribuciones espaciales de sitios de habitación y cultivos, además de refinar la clasificación crono-cultural para la región con la obtención de al menos medio centenar de dataciones absolutas. En particular, la investigación de Julio Cubillos sobre la “suela plana del valle del río Cauca” permitió el establecimiento de tres fases de desarrollo cultural para la zona que se extienden desde el siglo XII d.C, hasta la llegada de los españoles: Sachamate, Tinajas y Quebrada seca (Cubillos, 1984. En: Rodríguez, 1986, 23). También es importante mencionar la excavación de grandes contextos domésticos pertenecientes a los periodos Sonso y Yotoco por parte del equipo investigador del proyecto Calima en el valle del Dorado así como la ampliación del interés científico por la información proveniente de las primeras ocupaciones agroalfareras de la región conocidas bajo el nombre genérico de periodo Ilama.

Una característica de este segundo periodo de investigaciones arqueológicas en la región es el carácter interdisciplinario de las mismas, dado que a la par de las excavaciones se realizaron investigaciones etnohistóricas, algunos acercamientos a la genética de las poblaciones indígenas así como estudios de zoo arqueología en algunos contextos. En particular debemos mencionar los trabajos del equipo investigador del instituto vallecaucano de investigaciones científicas liderado por Carlos H. Illera quienes realizaron investigaciones en la localidad de Guabas, municipio de Guacarí, donde se obtuvieron datos generales sobre la organización social y aspectos antropológicos de las poblaciones humanas que habitaron estos territorios en el S XVII. (Illera 1983. En Rodríguez 1986, 26) De igual manera hay que tener en cuenta el estudio sobre fauna arqueológica efectuado por Anne Legast a partir del estudio de las decoraciones zoomorfas de la cerámica de la región “Calima” intentando hacer correlaciones entre el arte y otras dimensiones estructurales de las sociedades indígenas. Se debe mencionar además los estudios sobre metalurgia realizados por el museo del Oro en cabeza de Clemencia Plazas y Ana María Falchetti. En su opinión

“... antes del siglo X d.C el suroccidente colombiano formaba una tradición metalúrgica específica con características tecnológicas y formales comunes. Tecnológicamente se caracterizaba por el empleo de láminas martilladas de oro de buena ley y el uso, en menor escala, de la fundición y las aleaciones. Hacia los siglos VII –X d.C hace su aparición una nueva tradición metalúrgica, representada por una generalización de técnicas y formas en el área Clima-Dagua. Sus principales características fueron el predominio de las aleaciones (tumbaga), de las técnicas de fundición y el decorado por oxidación” (En: Rodríguez, 1986, 25)

También en la década de 1980 se llevó a cabo el proyecto arqueológico “Jiguales” entre investigadores del INCIVA y arqueólogos del instituto de arqueología de la URSS en el

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

poblado prehispánico del Cabo de la Vela en el corregimiento de Jiguales de la zona de Calima, allí en el curso de dos temporadas de campo se excavaron alrededor de 24 plataformas de vivienda pertenecientes a los periodos Sonso y Yotoco (Salgado et al. 1984. En. Rodríguez 1986, 25). En 1985 se llevó a cabo también el proyecto “investigaciones de rescate arqueológico en el área del proyecto Hidroeléctrico Calima III” donde fue posible reconstruir una secuencia crono-cultural de más de 5000 años desde el periodo precerámico, el periodo llama, Yotoco y Sonso.

Definido en términos muy generales un modelo cronocultural que incluye los desarrollos alfareros de periodos diferenciados conocidos como llama, Sonso y Yotoco, en la década de 1990 con el aumento de los estudios relacionados con la arqueología de rescate, se realizaron investigaciones de prospección y rescate en diferentes municipios del suroccidente colombiano. Para el área del Valle del Cauca se establecieron relaciones entre patrones funerarios y periodos culturales (Blanco 1991 en: Agudelo 2010, 9) además de relacionar desarrollos culturales con el área arqueológica del eje cafetero como es el caso de la prospección arqueológica sistemática llevada a cabo en el municipio de Roldanillo donde fue posible recuperar información de sociedades humanas del siglo X d.C relacionadas con las tradiciones Sonso y Quimbaya Tardío (Clavijo 1991 y 93 en: Agudelo 2010, 9). Estas y otras investigaciones permitieron ampliar el panorama de problemáticas con respecto a las diferencias en la ocupación de unidades de paisaje de acuerdo a periodos crono culturales así como la relación entre periodos cerámicos con ciertos tipos de pautas funerarias. Además fue posible vincular la suela plana del valle del río Cauca, a los desarrollos conocidos como Quimbaya tardío, que en esta zona forman un complejo conocido como Guabas-Buga (Bray, 1989; Rodríguez, 1989; Salgado y Rodríguez, 1994 en: Agudelo 2010, 10)

Aunque fue sugerida desde la década del 80 por J Cubillos, investigadores como Rodríguez (2002) pusieron en relevancia la posibilidad de caracterizar una amplia variedad de manifestaciones estilísticas, particularmente alfareras en una vasta área de la suela plana del río Cauca que se extiende por lo menos desde la cuenca del Río Amaime en el municipio de Palmira hasta el valle de Pubenza cerca de Popayán dentro de tres periodos culturales diferenciados cronológicamente conocidos como Sachamate, Tinajas y Quebrada seca (Blanco and Palacio 2013). En 2001, el arqueólogo Diógenes Patiño realizó la prospección y rescate para el proyecto de la línea variante Páez a 230Kv en las cuales se recuperaron cerca de 8000 fragmentos cerámicos y 72 instrumentos líticos. Las evidencias fueron asociadas a las ocupaciones humanas tardías de la parte sur del Valle del río Cauca relacionadas con la cerámica Quebrada seca.(Patiño 2001 en: Blanco & Palacio, 2013)

En 2006 en el marco de las investigaciones realizadas en predios de la universidad del Valle en la sede Meléndez, un grupo de investigadores de la Universidad del Valle excavó un contexto compuesto por cinco sitios arqueológicos que fueron asociados al complejo Bolo-Quebrada Seca (500-1550 d.C) descrito como una fase tardía de una sociedad cacical que encontraron los españoles a su llegada. En 2008, en el marco del programa de Arqueología Preventiva para el proyecto de construcción del centro de distribución de UNILEVER, Sonia Blanco y Marco Antonio Ospina prospectaron 2,8 hectáreas con una altísima incidencia de evidencias arqueológicas (87/100 sondeos positivos) en donde pudieron identificar además un suelo sepultado con evidencias de manejo antrópico a los 180 cm de profundidad

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

aproximadamente. Los vestigios fueron asociados a lugares de vivienda y funerarios de los periodos Malagana y Quebrada Seca respectivamente.

En el informe presentado como resultado de la primera fase del programa de arqueología preventiva para el proyecto urbanístico Santa Fe (Blanco and Palacio 2013) los autores llaman la atención sobre la necesidad de adelantar investigaciones sistemáticas en las orillas del río Cauca debido a la posibilidad de encontrar allí restos de mega fauna holocénica:

“Se insiste en la necesidad de adelantar prospecciones sistemáticas aledañas al río Cauca, con el fin de localizar yacimientos arqueológicos estratificados no solo pertenecientes al período Tardío sino también al Temprano, pues es precisamente en estos ambientes en donde frecuentemente se localizan restos de mastodontes por parte de personas que extraen materiales de arrastre del río. Igualmente documentos históricos hacen referencia a poblados indígenas extensos localizados en cercanías al Cauca, al momento de La Conquista. Lo que podría estar sugiriendo continuidad en el poblamiento y la adaptación humana a ambientes ribereños”. (Blanco & Palacio, 2013, 13)

Tabla 2. Sitios arqueológicos en la suela plana del Valle del Cauca

Investigador	Municipio	Sitio	Contexto
BLANCO (2004)	Palmira	Estadio palma Seca	Cementerio Temprano
RODRIGUEZ Y STEMPER 1993	Palmira	Ciat	Sociedades agroalfareras tardías
(PATINO et al. 1995)	Palmira	Cantarrana	Sitio del periodo Quebrada Seca
BLANCO Y GONZALES, 2001	Buga	San Pablo	Sitio de vivienda temporal, estilo Guabas-Buga
RODRIGUEZ, 1988	Buga	Alma café	Cerámico, líticos, metal en la excavación de 5 tumbas. Perteneciente a la cultura Guabas y Buga.
ECOPETROL, 1997	Zarzal	Vereda Lajas y los Limonos	Cerámica asociada al complejo Guabas-Buga
RODRÍGUEZ, 1997	Buga la grande	Hacienda Lucerna	Cerámica y enterramientos primarios, periodo Tardío del norte del Valle
RODRÍGUEZ, 1981	Guacarí	Hacienda la Margarita	Utensilios cerámicos, tumbas de pozo, del periodo Tardío (700 y 1300 D.C)

Fuente: (Agudelo 2010)

Tabla 3. Algunas investigaciones arqueológicas cercanas al área de estudio

Investigación	Investigador	Año	Municipio
Reconocimiento y Prospección Arqueológica Hacienda El Castillo. Municipio de Jamundí. Valle del Cauca.	BLANCO, Sonia	1998	Jamundí

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Marco Estudios de Factibilidad para la Construcción de un Embalse Regulador en el Río Cali y Protección Integral de su Cuenca, Municipio de Cali - Valle del Cauca: Fase de Prospección y Formulación de Plan de Manejo Arqueológico.	CABAL, Gustavo y OSPINA	2001	Santiago de Cali.
Prospección Arqueológica lote Santa Elena, Comuna 18 Municipio de Cali.	BEDOYA, Alexandra	2007	Santiago de Cali.
Proyecto de construcción centro nacional de distribución UNILEVER andina Colombia Ltda. Corregimiento de Matapalo, municipio de Palmira- Valle del Cauca.	BLANCO, Sonia y OSPINA, Marco Antonio.	2008	Palmira
Programa de Arqueología Preventiva. Proyecto de Vivienda de Interés Social, Municipio de Jamundí-Valle del Cauca..	BLANCO, Sonia y CABAL Gustavo	2010	Jamundí
Proyecto de Prospección Arqueológica para el Plan Parcial Alfaguara Jamundí.	PANQUEVA, Jairo Humberto	2010	Jamundí
Programa de Arqueología Preventiva. Proyecto de Vivienda Unifamiliar Rincón de Santa Ana, Municipio de Jamundí-Valle del Cauca.	BLANCO, Sonia y CABAL Gustavo	2010	Jamundí
Programa de Arqueología Preventiva Prospección Arqueológica y Plan de Manejo Jaramillo Mora Charco Colorado Municipio de Jamundí-Valle del Cauca	CLAVIJO, Alexander y Molina Luis Carlos	2011	Jamundí
Proyecto Unifamiliar y Comercial Los Anturios, Municipio de Jamundí- Valle del Cauca Fase de Prospección Informe Final y Plan de Manejo..	MOLINA, Luis Carlos	2011	Jamundí
Arqueología Preventiva en el Proyecto Urbanístico Parcelación Valle Verde II Etapa, Jamundí- Valle.	ECHEVERRI, Darío	2011	Jamundí
Programa de Arqueología Preventiva Proyecto Condominio Campestre Las Mercedes IV Municipio de Jamundí-Valle del Cauca.	BLANCO, Sonia y GOMEZ, Tatiana	2012	Jamundí

Fuente: (Blanco and Palacio 2013)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

3.2. Etnohistóricos²:

Los españoles incursionaron en los territorios que componen el Valle del Cauca en el año 1536 bajo las órdenes de Sebastián de Belalcázar, proveniente de Quito y quien había transitado anteriormente por Los Pastos, Popayán, dirigiéndose hacia el norte. Las tierras planas del río Cauca fueron recorridas por Francisco Cieza.

En el siglo XVI el recorrido de las huestes conquistadoras no dejó en esta zona una fundación formal, quizás por la escasez de población indígena para ser convertida en mano de obra. No obstante la Gobernación de Popayán otorgó allí enormes mercedes de tierra, las cuales dieron origen a los latifundios más considerables del valle que en algunos casos se conservan hasta la actualidad (Kalmanovitz 1988).

Las grandes mercedes de tierras concedidas por la gobernación de Popayán al pequeño número de españoles que se asentaron allí permitieron el establecimiento de grandes haciendas donde criaron ganado vacuno y caballo y entre otras plantas trajeron la caña de azúcar, que había llegado de Santo Domingo procedente de las Canarias. Don Pedro Cobo y Gregorio de Astigarreta, establecieron los primeros trapiches fundados en el Valle del Cauca en 1563. Los Astigarreta ya exportaban mieles por Buenaventura, y en 1570 trajeron peritos para la fabricación de panes de azúcar, aunque se buscaba abastecer el mercado de las ciudades vecinas y mercados externos, para ello se hubieron de abrir caminos. Para 1588, los Cobo exportaban miel y azúcar a Panamá. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Buga y Cali se disputaron los territorios de Llanogrande para incluirlos en sus respectivas jurisdicciones.

Desde el siglo XVII el sistema socioeconómico esclavista se basó en mano de obra negra proveniente de un gran mercado mundial. Las haciendas utilizaron un gran número de esclavos alternados en menor medida con una población de libres, mulatos y mestizos. En el siglo XVIII, el modelo de las haciendas basadas en el trabajo esclavo fue paralelo a formas de poblamiento sui generis, a veces en la periferia y a veces en el corazón mismo de las haciendas. Se trataba de una ocupación espontánea de libres y entre ellas, dedicados a la producción de ganado, tabaco, mieles y cultivos de pan coger. Algunos tenían contratos de arriendo de pequeñas parcelas con las haciendas.

En 1778 se define a Llanogrande (entre los ríos Fraile y Amaime) como sitio de siembra de tabaco para abastecimiento del estanco estatal, los arrendatarios se multiplicaron y crece también una población de cosecheros que aumentaría la “clientela” de las haciendas. Este tipo de poblamiento espontáneo de libres de todos los colores que logran su reconocimiento como parroquias y viceparroquias y su existencia a contrapelo de las ciudades en cuya jurisdicción aparecen, ha sido clasificado de sui generis y se le ha atribuido parte del declive del sistema esclavista. La trata de esclavos, y el poblamiento de mestizos blancos pobres y negros manumisos atraídos por el trabajo en las haciendas como un medio para mejorar su forma de vida, se fueron ubicando en los intersticios de las haciendas o alrededor de las capillas de las mismas, dando origen a la formación de verdaderos centros poblados, que

² Esta información ha sido tomada del P.O.T del municipio de Palmira disponible en internet https://drive.google.com/drive/folders/0B2bE_SBVDz8VTZtYmR6cTdtTzg

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

alcanzaron a tener gran importancia y que vinieron a ser la semilla de muchos municipios del siglo XIX.

En el año de 1722, se consagró la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Palmar y en 1758 don Gregorio de Saa y Rengifo donó un terreno de su hacienda para crear un pueblo. Las tierras se lotearon y se vendieron, dando lugar al nacimiento de la parroquia de Llanogrande. El Gobernador de la provincia de Popayán, Don Diego Antonio Nieto, verificó la concentración de población existente y acometió la dotación de infraestructura; posteriormente nombró como alcalde pedáneo a Don Gaspar Antonio Pizarro.

Las capillas de otras haciendas como El Alisal, La Concepción, Santa Rita, Abrojal, Aguaclara, Concepción de Amaime, San Jerónimo, San Miguel del Cabuyal pasaron a ser viceparroquias, apareciendo así la primera forma de urbanización de que se tenga noticia en Llanogrande o en Palmira. Hacia 1786, según la historiadora Zamira Díaz, la población alcanzaba los 2867 habitantes. El nombre de Palmira, aparece el 5 de diciembre de 1813, cuando un grupo de ciudadanos encabezados por Don Pedro Simón Cárdenas, decidieron declarar este territorio como Villa, dándole el nombre de Palmira al antiguo territorio de Llano Grande. Mediante Decreto del 31 de junio de 1776, el Virrey Manuel Antonio Flórez emprende la idea de abrir una vía al Chocó, cuyo trazado se promulga el 16 de diciembre de 1776. Para financiar el proyecto, contribuirían los cabildos y los pobladores; quienes no pudieran contribuir con dinero, alimentos o herramientas debían hacerlo con trabajo. Diferentes circunstancias dilatan el inicio de la construcción del camino, y en 1778 se procede a la recolección de dinero, suministros y alistamiento de peones. El 24 de julio de ese año, se gesta en Palmira una revuelta por parte de los mulatos libres, pues la determinación implicaba un gravamen excesivo en su tiempo de trabajo, obligando a la suspensión temporal de la medida. Este movimiento fue conocido como la Sublevación de los Pardos.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES

El diseño metodológico contempló a grandes rasgos cuatro fases sucesivas: análisis documental, trabajo de campo, laboratorio, análisis de la información y construcción del informe final. En primera instancia se realizó un rastreo bibliográfico de las investigaciones realizadas en la zona y áreas cercanas para contextualizar los posibles hallazgos además de tener un panorama más amplio de las condiciones fisiográficas y las particularidades del registro antes de enfrentar el campo. El diseño metodológico aprobado en la autorización N°6881 contempló un muestreo sistemático con el fin de caracterizar estratigráficamente el área de estudio, comprobar la existencia de depósitos arqueológicos y correlacionar crono-espacialmente las evidencias arqueológicas de acuerdo a los periodos crono-culturales existentes para la región. No obstante si bien ha sido posible cumplir a cabalidad los objetivos planteados, otras observaciones y condiciones encontradas en campo han ampliado el espectro de posibilidades analíticas de los resultados. La adopción de un enfoque contextual centrado en la descripción de las condiciones pedo-estratigráficas encontradas ha sido fundamental a la hora de analizar interpretar los resultados obtenidos.

4.1. Consideraciones conceptuales

En este trabajo, se entiende prospección arqueológica como una metodología de muestreo encaminada a recuperar de manera contextual la mayor cantidad de datos sobre la presencia o ausencia de depósitos arqueológicos (concentraciones de evidencias materiales de actividades humanas pretéritas) en un área de estudio delimitada a priori por intereses externos al interés arqueológico. Al estar este proyecto inscrito en el campo de la arqueología preventiva, en el que es inminente el daño y afectación sobre el patrimonio, se hace necesario tomar todas las medidas pertinentes para prevenir y mitigar en la mayor medida posible el daño a que hubiese lugar por motivo de las obras proyectadas. Para ello se requirió construir un diseño metodológico que permita zonificar y estimar los potenciales arqueológicos diferenciados del área de estudio. En este sentido, en el presente estudio se partió de un punto central; la identificación de lugares con evidencias de actividad humana en el pasado, para el cual se utiliza el concepto de Yacimiento arqueológico.

Aquí, se entiende Yacimiento arqueológico como “[...]cualquier lugar que todavía contenga evidencias físicas de actividades humanas pasadas (Domingo, Burke, & Smith, 2013,100). O como “sitio donde se encuentran restos de la actividad social, no importa que actividad sea ni su magnitud pues representan restos de la vida social de las poblaciones en un momento dado” (Lumbreras, 1987, 35).

Para lograr nuestro cometido, y dada la imposibilidad de conocer la totalidad de la población (registro arqueológico) de estudio, todas las localizaciones de los restos arqueológicos, los comportamientos estratigráficos presentes en el subsuelo y todos los procesos naturales y antrópicos, endógenos y exógenos (Sensu Butzer 1989) involucrados en la formación del paisaje que ahora percibimos, fue necesario realizar un muestreo representativo que nos permitiera describir en términos generales los datos recuperados de forma coherente y en segunda instancia inferir modelos explicativos de los resultados. Según Yepes & Cardona (2015,71), dentro de la teoría estadística el muestreo es una “teoría de la información” que tiene como objetivo principal la inferencia. Al ser poco viable tener un panorama completo

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

sobre la totalidad de las dimensiones de un conjunto o población, se utiliza la muestra como un subconjunto manejable donde se pueden obtener mediciones “finitas o infinitas, reales o conceptuales de la población” (Brigitte y Pagés, 1992. En: Yepes & Cardona, 2015,71). En el caso específico de la investigación arqueológica, para (Cardinal 2011) el muestreo tiene mayor o menor representatividad de acuerdo a la intensidad de los sondeos con respecto al área de estudio. Al respecto, el debate en torno al grado de representatividad de tal o cual metodología y la pertinencia de un muestreo total, parcial o representativo es amplio e implica diversos asuntos metodológicos y presupuestos teóricos (Flannery et al. 1978) por lo que, como plantean (Domingo et al, 2013) lo mejor es dejar en claro desde el principio los alcances y las limitaciones de cualquier proyecto de investigación.

Dadas las características particulares del proyecto, en donde el objetivo principal es el diagnóstico y zonificación del potencial arqueológico del área de estudio que en este caso consiste en una pequeña zona dentro del macropaisaje de llanura aluvial y planicie inundable, se consideró adecuado proponer un muestreo sistemático que incluyó el reconocimiento total superficial del área de estudio y la división de la misma en transectos arbitrarios que la atravesaron longitudinalmente en sentido N-S donde se realizaron pozos de sondeo de 60 x 60 cm equidistantes cada 15 metros con el fin de conocer las condiciones pedo-estratigráficas y corroborar la presencia o ausencia de materiales arqueológicos estratificados. La intensidad del muestreo se realizó en función del alto potencial arqueológico de la zona reportado en diversas investigaciones además de la necesidad de un control estratigráfico preciso dada la complejidad estratigráfica de los ambientes deposicionales de influencia aluvial. (BLANCO and OSPINA 2008; Blanco and Palacio 2013; Butzer 1989; Javier and Tenorio 2011; Rodríguez 1986; Schrimpff and Herrera 1999) Teniendo en cuenta la complejidad estratigráfica de nuestra zona de estudio y la gran influencia de la ocupación humana continuada en la suela plana del Valle del Cauca en los procesos morfodinámicos del paisaje que hoy percibimos, fue necesario echar mano de un enfoque metodológico que hiciera énfasis en las fuerzas transformadoras del paisaje y permitiera dimensionar el impacto humano en los procesos tafonómicos que nos encontramos en campo. La necesidad de entender los procesos de formación y modificación del espacio y la relación del registro arqueológico con respecto al contexto estratigráfico se convirtieron en un tema de capital importancia a la hora de interpretar los resultados obtenidos.

Desde un enfoque contextual, Butzer (1989) pone especial énfasis en los procesos geomorfológicos que afectan la formación de los sitios, entendiendo el paisaje no solo como el telón de fondo de la vida social sino como una construcción en la que el hombre es un agente activo. Para Butzer:

“Los hombres son agentes geomórficos. Ellos introducen deliberada o indeliberadamente materiales orgánicos e inorgánicos en un yacimiento – materiales para la construcción, casas, utensilios, alimentos, materiales combustibles, materiales para el vestido y adorno. Estos materiales minerales y orgánicos, al igual que sus productos, subproductos y residuos, están sujetos a una constante fragmentación y degradación mecánica y bioquímica durante y después de la ocupación del yacimiento” (P, 36)

A la par de la importancia de la acción humana en el modelado del paisaje, el reconocimiento de las fuerzas naturales endógenas y exógenas presentes en la

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

morfodinámica del espacio y reflejadas a nivel micro en la estratigrafía de sitio, contribuyen a una comprensión más amplia de los procesos históricos de larga duración y puede permitir, la construcción de modelos interpretativos y predictivos sobre la ubicación crono-espacial de los restos arqueológicos que a la postre permiten la reconstrucción de los modos de vida humanos del pasado. De tal suerte se ha puesto especial interés en el contexto estratigráfico de la zona de estudio para explicar el comportamiento espacial del registro arqueológico así como los procesos naturales y antrópicos que han provocado la perturbación, transformación, deterioro y/o conservación de los contextos arqueológicos. Cuando hacemos referencia a procesos endógenos y exógenos hablamos (Sensu Butzer 1989, 41) de factores geomórficos cuyo principal resultado es el modelado de la superficie terrestre:

“De esas fuerzas, algunas como las fallas y los plegamientos asociados a la actividad sísmica, y las coladas de lava y las lluvias de cenizas asociadas con las erupciones volcánicas, son internas o endógenas y provienen directamente de la litosfera. El otro grupo de fuerzas es externo o exógeno y se refiere a los efectos de los agentes atmosféricos sobre la litosfera. Estos [...] incluyen los efectos de las aguas superficiales canalizadas o dispersas, la gravedad (tanto en sus efectos rápidos como lentos y en medio húmedo o seco), el viento, el hielo y el oleaje” (P.41)

Describir con precisión los procesos activos en la transformación del paisaje ha sido fundamental en primera instancia para entender el comportamiento del registro arqueológico y en segundo lugar para establecer posibles áreas de actividad arqueológica. Según Butzer (1989; 45), la *textura sedimentaria* de la suela plana del Valle del Cauca hace parte de los “Medioambientes deposicionales lineales”. Las grandes llanuras fluviales se caracterizan por los meandros y el curso lento y majestuoso de los cauces, los taludes o bermas, los segmentos de los meandros reseco (madreviejas), las cuencas esporádicamente anegadas y las ciénagas húmedas perennes detrás de los taludes. Los regímenes de crecidas y la divagación de los cauces se dan por los ritmos diferenciales de acumulación de depósitos arenosos y limo arcillosos en distintas zonas del paisaje. A la par de este proceso, la divagación de los ríos tributarios ayuda a la deposición de sedimentos arenosos, arcillas y limos sobre toda la cuenca aluvial generando paisajes suavizados y sinuosos, con grandes zonas anegadas temporal o permanentemente que generan a su vez comportamientos estratigráficos lenticulares.

Los procesos geomórficos de origen antrópico por su parte, han sido intensivos y extensivos en el contexto macro del valle geográfico del cauca. Desde tiempos milenarios es posible rastrear modificaciones importantes en el paisaje para el manejo de las condiciones hídricas; los usos de canales y zanjas de drenaje, levantamientos y aterrazamientos de zonas para evitar las inundaciones, la modificación de la cobertura vegetal para el cultivo entre otros han sido documentadas por numerosas investigaciones arqueológicas en la zona (Rodríguez 1986, n.d.; Schrimppf and Herrera 1999). Con el establecimiento de las grandes haciendas azucareras en el régimen colonial y después en la transición al periodo republicano la transformación se radicalizó convirtiendo un paisaje sinuoso en una planicie apta para el cultivo de la caña. La regularización del suelo implicó mover grandes cantidades de tierra de los sitios más altos hacia las partes inundables desecando humedales, madreviejas y demás sistemas lenticos. La canalización de los diversos cursos

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

de agua permitió transformar las planicies de divagación de los pequeños ríos en zonas planas para el establecimiento de los cultivos. Cuando uno observa el paisaje usando imágenes satelitales es posible reconocer huellas de estos procesos, la suela plana del valle del cauca hace las veces de palimpsesto.

Las diferentes lecturas que pueden hacerse del espacio implican la utilización de diversas herramientas que permitan cambiar la escala y la perspectiva de la observación. En la actualidad, los avances en teledetección, y foto detección están al alcance de todos, existen múltiples herramientas y recursos gratuitos que facilitan un análisis espacial como el que nos proponemos sin ser económicamente restrictivos. En este proyecto se utilizaron diferentes recursos cartográficos satelitales que permitieron la identificación de diversas huellas y rasgos de interés. Las imágenes satelitales históricas fueron sometidas a procesos de contrastación de las bandas de color RGB para lograr una mayor evidencia de los rasgos de interés. Se utilizaron varios modelos de interpolación geosestadística para correlacionar los comportamientos estratigráficos con estos rasgos y se realizaron interpolaciones de densidad para modelar el comportamiento del registro arqueológico en el espacio. (Capítulo de prospección y resultados)

La campaña de campo tuvo varias fases sucesivas y paralelas que incluyeron la identificación del área de estudio, la toma de datos y el análisis de los mismos, a continuación se detallan.

4.2. Identificación del área y contexto del estudio

En primer lugar se hizo un reconocimiento general del área de estudio para lo cual, además del uso de imágenes satelitales, se recorrió la totalidad del polígono a pie. Este se encuentra inmerso en un campo de cultivo de caña A casi 9 km en línea recta del sitio arqueológico de Malagana en una zona muy parecida en medio de dos cauces tributarios del cauca, y muy cerca del estadio de Palma seca donde se reportaron importantes contextos funerarios. Más cerca aún se encuentra el sitio de Unilever estudiado por (BLANCO and OSPINA 2008) donde en un área de 2 ha, se realizaron 100 pozos de sondeo de los cuales 87 resultaron positivos para material arqueológico. La ubicación del área en el contexto regional, además del reconocimiento de las condiciones de alteración debido al uso de maquinaria pesada para el arado, fueron los principales resultados de esta fase.

4.3. Formas de registro

Las actividades realizadas comprendieron varias formas de registro encaminadas a obtener un control espacial de los muestreos que nos permitieron generar bases de datos y recursos cartográficos que nos permitieron contextualizar espacialmente los hallazgos y explorar algunas modelaciones de los resultados. Dentro de las formas de registro se encuentran:

- a) Fichas de registro

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

dispositivo tipo Tablet. Cada actividad está nombrada bajo un código que contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad por ejemplo: DPP1= Daniel (profesional), Prueba de pala (tipo de registro), 1 (consecutivo numérico), A3PE5= Auxiliar 3 Perfil Estratigráfico 5. Para todas las fichas de registro, se tomaron además imágenes digitales de las actividades. Estas tienen por convención un encuadre panorámico en el que es posible evidenciar el tipo de paisaje en el que se realiza la actividad, y un detalle en primer plano en el cual es posible ampliar la información visual del muestreo. (Ver anexo Archivos digitales. Fichas de registro, tabla 4, figura 5).

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

Tabla 4. Formato para registro de datos.

Código ID:						
Espacio Fotografía			Espacio Fotografía			
Coordenadas						
Coordenadas Geográficas			Altura			
Departamento			Municipio			
Transecto/PR+/Zona			Intervención			
Pendiente			Geomorfología			
Cobertura Vegetal			Visibilidad			
Alteración			Porcentaje Alteración			
Profundidad Total			Unidad Geomorfológica			
Largo Unidad Geomorfológica			Ancho Unidad Geomorfológica			
Observaciones						
Horizontes						
					Textura	
H o r i z o n t e I	Espesor		Textura			Gráfico de Textura
	Actividad Biológica		Plástico			
	Material Cultural		Carbón			
	Color		Compacto			
	Pegajoso					
	Observaciones					
H o r i z o n t e II	Espesor		Textura			Gráfico de Textura
	Actividad Biológica		Plástico			
	Material Cultural		Carbón			
	Color		Compacto			
	Pegajoso					
	Observaciones					

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

Figura 1. Interfaz de la APP. Pantallazo.

b) Fotografía

Se utilizaron cámaras fotográficas digitales compactas de las que se obtuvieron imágenes de apoyo en extensión .jpg. Se realizó captura fotográfica de cada una de las actividades ejecutadas, las unidades geomorfológicas identificadas en el paisaje, las actividades de arqueología pública y divulgación. Las fichas de registro de las actividades están incluidas en los archivos digitales anexos a este informe, cada una de ellas contiene una foto de contexto y otra de detalle de las unidades de muestreo y registro. (Ver archivos digitales)

c) Geo-referenciación

Cada una de las actividades realizadas durante el trabajo de campo fue registrada en dispositivos con sistema de posicionamiento global GPS (marca Garmin) en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas_ Gauss_Oeste, con su respectiva altura en msnm. De igual manera, se aportan coordenadas geográficas, generadas por el dispositivo Tablet que permiten una mayor versatilidad y validación de las referencias espaciales ya que en teoría, son recogidas en dos dispositivos diferentes (GPS y Tablet). Sin embargo es probable que las condiciones climáticas como nubosidades o lluvias afectasen la calibración de los dispositivos por lo que, en las fichas de registro pueden eventualmente aparecer solo las coordenadas planas de las actividades ya que al ser recogidas en los dispositivos GPS presentan mejor precisión y son el sistema de coordenadas al que se le ha dado prioridad.

d) Procesamiento de la información

Una vez capturados los datos de las actividades ejecutadas, estos fueron procesados en formato Word y se presentan como anexo al informe final; y en formato Excel, que

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

representan la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados. Las fotografías y los videos se almacenaron en carpetas que llevan el nombre del polígono al que hacen referencia las imágenes.

Los datos geo-referenciados se recolectaron inicialmente según las actividades realizadas por día y por investigador en waypoints en extensión .gpx, que posteriormente fueron consolidados en un archivo general de cada uno de los polígonos prospectados para el proyecto. Este se almacenó en extensión .gdb y sirve para su posterior procesamiento de en sistemas de información geográfica (ArcGis, Qgis, Google Earth y SAS PLANET principalmente) para su visualización y análisis.

4.4. Precisiones metodológicas

- Una consideración se hace con respecto al margen de error de los dispositivos empleados para la geo referenciación ya que los dispositivos GPS Garmin empleados tienen un mayor grado de precisión con respecto al dispositivo de geoposicionamiento interno de las Tablets utilizadas para el registro de la información, por ende toda la información del proyecto se presenta en el sistema de coordenadas Magna Sirgas_ Gauss_ Oeste. No obstante en las fichas de registro, aparecen las coordenadas geográficas (grados, minutos, segundos) ya que esta opción está configurada por defecto siempre y cuando el dispositivo de geoposicionamiento interno de la Tablet esté funcionando. De esta manera están disponibles dos sistemas de referencia espacial para la contratación de las actividades realizadas. La precisión de los dispositivos Garmin tiene un margen de error entre 2 y ocho metros según el modelo.
- Se realizaron barrenos exploratorios según la metodología planteada en transectos intercalados y en pozos de sondeo intercalados, sin embargo, en todos aquellos muestreos en los que se advirtió algún comportamiento estratigráfico particular se realizaron barrenos para descartar la presencia de estructuras funerarias y otros rasgos.

4.5. Arqueología pública y divulgación

Como medida preventiva y de acuerdo con las exigencias del ICANH, se realizó una charla de socialización dirigidas a los auxiliares de campo. Esta contempló: conceptos básicos de arqueología, importancia del estudio arqueológico, etapas de la investigación arqueológica, legislación vigente en materia de arqueología, materiales susceptibles de investigación arqueológica y acciones a seguir en caso de hallazgo fortuito de vestigios arqueológicos. Se visitó además la casa de la cultura del municipio de Palmira en su filial del corregimiento de Roza y la principal en el municipio. Se visitó también el museo arqueológico de Palmira MAP donde se realizaron gestiones para direccionar el proceso de tenencia de materiales en caso tal de hallar piezas completas. Se adquirió el compromiso de enviar una copia del informe final de prospección para su consulta y referencia. En Palmira tuvimos contacto y fuimos atendidos por: Rubén Darío Ramos ruben.ramos@palmira.gov.co 3168710617, y en el MAP por Libardo Arias libardodiaz@comfandi.com.co, 3187417793

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Concreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Fotos 1 y 2. Visita a casa de la cultura de Palmira, seccional Rozo. Nos atendió el señor Andrés Felipe Valencia

Fotos 3 y 4. Casa de la Cultura de Palmira.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

 **Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Fotos 5 y 6. Charla con vecinos del área de estudio y auxiliares de campo.

4.6. Evaluación del potencial arqueológico

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, el tipo de obras a desarrollar y el grado de afectación a los posibles yacimientos arqueológicos presentes en la zona, permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja. Para la definición de los criterios de evaluación desde el ámbito arqueológico se han establecido descriptores cualitativos que permiten una zonificación diferencial de acuerdo a las características particulares de las zonas prospectadas, las obras proyectadas y los resultados arqueológicos obtenidos en campo:

4.6.1. Potencialidad

- **Potencialidad Baja:**

Corresponde a zonas que tienen condiciones geológicas y geomorfológicas poco favorables o que se hallan altamente intervenidas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

- **Potencialidad Media:**

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada y con procedencia poco clara, donde no es posible establecer la existencia de contextos arqueológicos estratificados. Pueden existir elementos patrimoniales o no. Zonas con

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

relieve accidentado donde es poco probable la existencia de yacimientos y donde la presencia de materiales arqueológicos puede ser explicada por eventos post-deposicionales.

- **Potencialidad Alta :**

Corresponde a zonas para las que existen referencias en estudios arqueológicos o que por sus condiciones geomorfológicas presentan características evidentes para el emplazamiento de contextos arqueológicos. Presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona bienes patrimoniales muebles e inmuebles.

Además de la potencialidad, se evaluaron la fragilidad y sensibilidad arqueológica del área de estudio por medio de la matriz que se presenta en la tabla 5.

4.6.2. Fragilidad Cultural.

Tiene que ver con el estado de conservación y la vulnerabilidad que tienen las evidencias y su contexto de ser afectadas. Este grado de afectación puede ser total o parcial y depende tanto de condiciones ambientales, procesos tafonómicos y alteraciones naturales o antrópicos. Hay que tener en cuenta que evidencias arqueológicas son susceptibles a afectaciones irreversibles por lo que la evaluación de la fragilidad es fundamental en la toma de decisiones y en la formulación de medidas de protección y mitigación. .

- *Fragilidad alta:* se considera como espacios o evidencias con fragilidad alta aquellas que están en riesgo inminente de desaparecer o ser dañadas tanto por alteraciones antrópicas como naturales. Si bien es de suponer que en el AID de los proyectos todas las evidencias tienen una alta fragilidad debido a su inminente destrucción, se deben tener en cuenta además los contextos localizados en el área de intervención indirecta de los proyectos, además de considerar que en muchas ocasiones los trabajos de reconocimiento y prospección se realizan con planos preliminares susceptibles de cambios en los diseños de las obras. Alteraciones de origen natural como inundaciones, sepultamiento, remoción, y erosión entre otras, son tenidas en cuenta en esta categoría.
- *Fragilidad media:* son aquellos espacios o evidencias que pueden o no tener un alto riesgo de ser afectados. Además del riesgo, también se evalúa la inminencia de la afectación, es decir la escala temporal de las afectaciones y su localización dentro del proyecto. Por lo general son contextos identificados en el área de intervención indirecta y cuya conservación puede evaluarse en función de su conservación in situ.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

- *Fragilidad baja*: aquellas evidencias que no presentan riesgo de ser afectadas, por lo menos no en un futuro cercano y cuya conservación es más viable in situ.

4.6.3. Sensibilidad Cultural.

Hace referencia a la relevancia de ciertas zonas arqueológicas en relación a otras, de acuerdo a la información que proporcionan. Son zonas con alta sensibilidad arqueológica aquellas donde se puede establecer relaciones contextuales, espaciales, -estratigráficas y/o temporales claras que contienen material cultural representativo que permitan definir áreas de actividad arqueológica. Este ítem permite establecer criterios diferenciales para la toma de decisiones con respecto a las medidas a formular en el plan de manejo subsecuente.

- *Sensibilidad alta*: en esta categoría entrarían gran parte de los yacimientos y sitios que por su denominación estarían dando cuenta de cualidades específicas que realzan su importancia (relaciones estratigráficas claras, materiales representativos, contextos conservados, etc.). Dentro de los sitios con sensibilidad alta entrarían: sitios de vivienda, tumbas e incluso basureros, entre otros.
- *Sensibilidad media*: aquí podrían entrar puntos de hallazgo arqueológico o contextos alterados. Materiales arqueológicos descontextualizados cuya ubicación puede explicarse por razones postdeposicionales entrarían en esta categoría
- *Sensibilidad baja*: materiales y depósitos totalmente descontextualizados.
-

Tabla 5. Sectorización de las áreas prospectadas de acuerdo a las categorías de impacto

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS	
Potencialidad	
Alta	
Media	
Baja	
Fragilidad	
Alta	
Media	
Baja	
Sensibilidad	
Alta	
Media	
Baja	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

5. PROSPECCIÓN

La campaña de campo se realizó sobre un área de 6,2 ha dentro de un gran campo de cultivo de caña que en la actualidad se encuentra despejado pero que ha sido sometido sistemáticamente a remociones de suelo por medio de maquinaria pesada para el establecimiento de los surcos necesarios para este cultivo. De acuerdo a la metodología aprobada se trazaron siete transectos en sentido N-S separados cada 50 metros. Al ser un polígono regular, todos los transectos tuvieron una longitud aproximada de 240 mts en los cuales se realizaron pozos de sondeo equidistantes cada 15 mts. Esto dio un promedio de 13,85 y una moda de 16 pozos por transecto. Cada uno de los transectos fue recorrido por un arqueólogo acompañado por un ayudante de campo. Al llegar al lugar, el investigador registró la zona con el fin de ubicar la excavación del sondeo el cual se realizó con un control estratigráfico por niveles arbitrarios de 10 cm. Los transectos permitieron hacer un barrido sistemático del área de estudio con el fin de:

- Conocer las condiciones pedo- estratigráficas del área de estudio en detalle
- Identificar lugares con concentraciones de materiales arqueológicos.
- Dimensionar la extensión de las áreas de las concentraciones de material arqueológico.
- Establecer correlaciones entre los lugares donde se ubicaron las evidencias arqueológicas, las condiciones pedo-estratigráficas específicas del lugar y el tipo de evidencias identificadas.

En total se realizaron 98 actividades de muestreo, 95 pozos de sondeo dentro de los cuales se realizaron 32 barrenos que representan el 32.65 % de la muestra. En los archivos adjuntos en formato digital se encuentra toda la información relevante a cada actividad de muestreo tanto en formato Excel (.xlsx) como Word (.doc). (Tabla 1, archivos digitales)

Tabla 6. Resumen de actividades arqueológicas realizadas

<i>Código ID</i>	<i>Coordenadas Planas</i>	<i>Unidad Recolección</i>	<i>Barreno</i>
A2PS01	E 1074563 / N 883080	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS02	E 1074564 / N 883094	Pozo de sondeo	
A2PS03	E 1074560 / N 883109	Pozo de sondeo	
A2PS04	E 1074571 / N 883124	Pozo de sondeo	
A2PS05	E 1074579 / N 883178	Pozo de sondeo	
A2PS06	E 1074579 / N 883194	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS07	E 1074581 / N 8832226	Pozo de sondeo	
A2PS08	E 1074583 / N 883286	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS09	E 1074591 / N 883321	Pozo de sondeo	
A2PS10	E 1074541 / N 883339	Pozo de sondeo	Barreno

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

A2PS11	E 1074538 / N 883293	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS12	E 1074528 / N 883165	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS13	E 1074525 / N 8833115	Pozo de sondeo	
A2PS14	E 1074470 / N 883083	Pozo de sondeo	
A2PS15	E 1074475 / N 883153	Pozo de sondeo	
A2PS16	E 1074479 / N 883202	Pozo de sondeo	
A2PS17	E 1074485 / N 883253	Pozo de sondeo	
A2PS18	E 1074488 / N 883305	Pozo de sondeo	
A2PS19	E 1074441 / N 883349	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS20	E 1074439 / N 883300	Pozo de sondeo	
A2PS21	E 1074436 / N 8833268	Pozo de sondeo	
A2PS22	E 1074431 / N 883223	Pozo de sondeo	
A2PS23	E 1074423 / N 883133	Pozo de sondeo	
A2PS24	E 1074420 / N 883085	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS25	E 1074375 / N 883143	Pozo de sondeo	
A2PS26	E 1074377 / N 883177	Pozo de sondeo	
A2PS27	E 1074380 / N 883212	Pozo de sondeo	
A2PS28	E 1074386 / N 883284	Pozo de sondeo	
A2PS29	E 1074389 / N 883316	Pozo de sondeo	
A2PS30	E 1074392 / N 883353	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS31	E 1074339 / N 883321	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS32	E 1074335 / N 883270	Pozo de sondeo	
A2PS33	E 1074332 / N 883235	Pozo de sondeo	
A2PS34	E 1074331 / N 883219	Pozo de sondeo	Barreno
A2PS35	E 1074480 / N 883051	Pozo de sondeo	Barreno
A2RS1	E 1074574 / N 883022	R/S	
DPS01	E 1074573 / N 883136	Pozo de sondeo	
DPS01*	E 1074581 / N 883208	Pozo de sondeo	Barreno
DPS02	E 1074574 / N 883153	Pozo de sondeo	
DPS02*	E 1074579 / N 883243	Pozo de sondeo	
DPS03	E 1074589 / N 883299	Pozo de sondeo	
DPS04	E 1074589 / N 883330	Pozo de sondeo	
DPS05	E 1074539 / N 883323	Pozo de sondeo	
DPS06	E 1074534 / N 883268	Pozo de sondeo	Barreno
DPS07	E 1074532 / N 883234	Pozo de sondeo	
DPS08	E 1074529 / N 883202	Pozo de sondeo	Barreno
DPS09	E 1074525 / N 883147	Pozo de sondeo	
DPS10	E 1074523 / N 883097	Pozo de sondeo	Barreno

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

DPS11	E 1074471 / N 883116	Pozo de sondeo	
DPS12	E 1074476 / N 883166	Pozo de sondeo	
DPS13	E 1074481 / N 883213	Pozo de sondeo	
DPS14	E 1074485 / N 883270	Pozo de sondeo	
DPS15	E 1074487 / N 883316	Pozo de sondeo	Barreno
DPS16	E 1074439 / N 883313	Pozo de sondeo	Barreno
DPS17	E 1074438 / N 883285	Pozo de sondeo	Barreno
DPS18	E 1074435 / N 883252	Pozo de sondeo	Barreno
DPS19	E 1074433 / N 883238	Pozo de sondeo	
DPS20	E 1074327 / N 883186	Pozo de sondeo	
DPS21	E 1074333 / N 883251	Pozo de sondeo	Barreno
DPS22	E 1074482 / N 883079	Pozo de sondeo	
DPS23	E 1074482 / N 883037	Pozo de sondeo	Barreno
DRS1	E 1074484 / N 883082	R/S	
HPS01	E 1074578 / N 883264	Pozo de sondeo	
HPS02	E 1074536 / N 883310	Pozo de sondeo	Barreno
HPS03	E 1074533 / N 883250	Pozo de sondeo	
HPS04	E 1074534 / N 883216	Pozo de sondeo	
HPS05	E 1074536 / N 883180	Pozo de sondeo	
HPS06	E 1074523 / N 883133	Pozo de sondeo	Barreno
HPS07	E 1074525 / N 883081	Pozo de sondeo	
HPS08	E 1074469 / N 883103	Pozo de sondeo	
HPS09	E 1074473 / N 883138	Pozo de sondeo	
HPS10	E 1074479 / N 883183	Pozo de sondeo	
HPS11	E 1074486 / N 883234	Pozo de sondeo	
HPS12	E 1074483 / N 883290	Pozo de sondeo	
HPS13	E 1074491 / N 883342	Pozo de sondeo	
HPS14	E 1074437 / N 883330	Pozo de sondeo	
HPS15	E 1074429 / N 883200	Pozo de sondeo	
HPS16	E 1074428 / N 883168	Pozo de sondeo	
HPS17	E 1074418 / N 883115	Pozo de sondeo	Barreno
HPS18	E 1074373 / N 883106	Pozo de sondeo	
HPS19	E 1074374 / N 883164	Pozo de sondeo	
HPS20	E 1074377 / N 883237	Pozo de sondeo	
HPS21	E 1074389 / N 883270	Pozo de sondeo	
HPS22	E 1074384 / N 883335	Pozo de sondeo	
HPS23	E 1074343 / N 883340	Pozo de sondeo	
HPS24	E 1074339 / N 883303	Pozo de sondeo	

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

HPS25	E 1074337 / N 883289	Pozo de sondeo	Barreno
HPS26	E 1074332 / N 883201	Pozo de sondeo	
HPS27	E 1074487 / N 883073	Pozo de sondeo	Barreno
HRS1	E 1074594 / N 883228	R/S	
JPS01	E 1074426 / N 883182	Pozo de sondeo	Barreno
JPS02	E 1074424 / N 883150	Pozo de sondeo	Barreno
JPS03	E 1074421 / N 883098	Pozo de sondeo	
JPS04	E 1074373 / N 883125	Pozo de sondeo	Barreno
JPS05	E 1074376 / N 883194	Pozo de sondeo	
JPS06	E 1074383 / N 883244	Pozo de sondeo	
JPS07	E 1074387 / N 883300	Pozo de sondeo	Barreno
JPS08	E 1074344 / N 883357	Pozo de sondeo	Barreno

Fuente: elaboración propia

Como resultado de las labores de prospección fue posible recuperar materiales arqueológicos de 52 actividades muestreo que representan el 53.06 % de la muestra. Dadas las dimensiones del área de estudio, las alteraciones evidenciadas y el complejo comportamiento estratigráfico propio de los medioambientes deposicionales aluviales, no ha sido posible asociar los materiales con zonas de actividad arqueológica concreta o yacimientos. Como unidad de análisis de los resultados se ha optado por considerar las evidencias recuperadas como parte de un solo contexto que ha sido objeto a múltiples alteraciones y sometido a diversos procesos post deposicionales que contribuyeron a fragmentar y esparcir por todo el terreno el material cerámico.

Los sondeos tuvieron una dimensión de 60 cm de lado, una profundidad promedio de 108,63 cm y una moda de 100 cm. En el gráfico debajo se presentan las profundidades totales de cada actividad incluyendo las alcanzadas por medio del barreno. Como se observa la gran mayoría (71.42 %) estuvo por encima del metro de profundidad. Fue necesario profundizar cada sondeo hasta el punto de alcanzar una comprensión de la estratigrafía y como medida para descartar la presencia de estructuras funerarias profundas.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Concreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 7. Panorámica del área de estudio

Gráfico 1. Número de Sondeos por profundidad

Fuente: elaboración propia

5.1. Estratigrafía

El comportamiento estratigráfico en la zona de estudio se encuentra relacionado con los procesos de sedimentación propios del macropaisaje de llanura aluvial y planicie de inundación tanto del río Cauca como de sus tributarios que corren en sentido oriente – occidente desde la cordillera central. A grandes rasgos se pueden identificar tres grandes unidades de paisaje que intervienen en los procesos morfodinámicos del valle: el piedemonte cordillerano, los depósitos de vertiente y conos sedimentarios acompañados de amplias terrazas aluviales y por último la llanura aluvial propiamente dicha. Este ambiente deposicional a causa de la divagación de los cursos de agua ha provocado suelos relacionados con los sistemas lenticos de energía variable que depositan sedimentos limosos, arcillosos y arenosos a diferentes ritmos y en zonas diferentes produciendo comportamientos pedo-estratigráficos lenticulares. Mediante el control estratigráfico realizado en los sondeos, se identificaron 8 horizontes de suelo que dieron lugar a diferentes comportamientos estratigráficos que fueron agrupados para fines descriptivos en 6 tipos, todos ellos asociados a procesos aluviales. En todos es posible observar horizontes similares pero en diferente orden evidenciando procesos de sepultamiento y manejo antrópico de las condiciones hídricas de la zona. A nivel del área de estudio, el comportamiento predominante fue el tipo 1 el cual estuvo presente en 71 de los 95 pozos de sondeo realizados y los perfiles 4, 5 y 6 fueron atípicos presentándose cada uno sólo en una ocasión. De la totalidad de los pozos realizados sólo en uno de ellos se encontró un horizonte arcilloso, oscuro con moteados amarillos e inclusiones de otros estratos que fue interpretado como un rasgo. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Incidencias de perfiles tipo en área de estudio

5.1.1. Perfil estratigráfico tipo 1

Ese tipo de estratigrafía es la misma que reportan Sonia Blanco y Marco Antonio Ospina (2008) en el proyecto UNILEVER cerca de la zona de estudio y que denominan tipo 1, presenta los siguientes horizontes:

Ap: la mayor parte de la cerámica recuperada se encontró en este horizonte. Se caracteriza por tener color oscuro (5Y3/1 que equivale a negro según la tabla Munsell) y estar ubicado en superficie. Presenta un buen drenaje y tiene una profundidad promedio los 30 a 50cm y en algunos casos se extiende hasta más de los 90cm. Presenta textura arcillosa, consistencia friable, estructura granular, presencia de actividad biológica y límites difusos.

Este tipo de suelo ha sido utilizado para el cultivo de caña por más de 3 generaciones, por lo cual está altamente intervenido. La alteración más común que se observa en este horizonte es el arado que se realiza previa a la siembra de la caña y que puede alcanzar hasta los 35 cm de profundidad aproximadamente.

ABg: Corresponde con un horizonte transicional entre el A y el Bg y por ende presenta características de ambos y su espesor varía puede ir entre los 5 hasta los 10cm. El límite del horizonte es difuso.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Bg: es una capa de arcillas olivas (clasificado según la Munsell como 5Y 5/3) sin material cultural. Este suelo es propio de lugares que tienen tendencia a permanecer inundados y esto podría estar relacionado con los distintos procesos aluviales que se han dado en el lugar, se puede asociar a paleo cauces y vegas de divagación.

El espesor de este horizonte puede variar entre los 30 y los 40cm y es de textura franco arcillosa, de consistencia friable, estructura granular y sin actividad biológica. En algunos casos presenta biotúbulos.

Debajo de estas capas de suelo se detectó por medio del barreno que existe una capa de arenas finas amarillas que estuvieron presentes en gran parte de los sondeos y un suelo blanco oliva suave asociado a procesos límnicos, suelto, relativamente húmedo y con presencia en algunos casos de óxidos.

Foto 8. Perfil tipo 1.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

5.1.2. Perfil estratigráfico tipo 2

Este fue el segundo tipo de estratigrafía más común en el área de estudio, presenta similitudes al perfil tipo 1.

Ap: este horizonte es exactamente igual al homónimo del perfil tipo 1, la diferencia entre uno y otro es que son menos profundos para este tipo de estratigrafía alcanzando profundidades entre 30 a 40cm de profundidad. Con relación al horizonte que le sigue tiene límites difusos. Estuvo asociado a material cultural.

BC: presenta textura arcillosa, es medianamente pegajoso sin presencia de actividad biológica, de consistencia friable, buen drenaje, estructura granular y el límite entre este horizonte y el que está debajo es marcado. El espesor de esta capa varía entre los 20 a 40cm y suele encontrarse en una profundidad entre los 50 y los 70 cm.

L: capa de suelo límnic³, asociadas a la presencia de agua y plantas acuáticas que suelen encontrarse como en este caso asociadas a margas⁴, las cuales se encontraron al final de este horizonte. Según la tabla Munsell esta capa de suelo es de color gris verde claro (5GY 7/1) tiene espesores que van entre los 20 y 40 cm y suele encontrarse muy profundo entre los 60 cm y hasta los 1.40 m.

Este tipo de horizonte suele aparecer en otros tipos de perfiles como el 1 en mayores profundidades y superpuestos por arenas amarillas finas. Es un suelo muy suelto y suave, tiene textura franco arcilloso, es húmedo y el límite entre este horizonte y el que la sigue es marcado.

³ Los suelos límnicos poseen tanto capas de materiales orgánicos e inorgánicos que fueron o bien sea depositados por el agua por precipitación a través de la acción de los organismos acuáticos tales como algas o diatomeas o derivados a partir de plantas bajo el agua y de plantas acuáticas, incluye tanto tierra coprogénica, tierra de diatomeas y mangas. (SOIL SURVEY STAFF, 1994)

⁴ Tipo de roca sedimentaria compuesta principalmente de calcita y de arcillas.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 9. Perfil tipo 2.

5.1.3. Perfil estratigráfico tipo 3

Este tipo de suelo estuvo presente en 5 de los 95 pozos de sondeo realizados y presenta una especie de horizonte sepultado con coloración café grisáceo (10YR 5/2 Munsell) antecedido de dos horizontes arcillosos con presencia de algunas intrusiones de arenas.

Ap: suelo de textura arcillosa con intrusiones de arenas, color negro muy oscuro de consistencia friable, estructura granular, de buen drenaje, color muy oscuro (2,5 Y 2,5/1 Munsell), con presencia de actividad biológica. Este horizonte se encuentra asociado a procesos de arado. No es un tipo de suelo muy común en la zona de estudio y tiene espesores entre los 50 a 60 cm y salvo una ocasión se extendió desde la superficie hasta el 1.45m de profundidad. Esta capa de suelo tuvo presencia de material cultural y el límite entre este horizonte y el que se encuentra debajo es marcado.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

BC: horizonte subsuperficial de espesor entre 30 y 40cm y profundidades que alcanzan hasta los 40 e incluso los 60cm. Es de color amarillo (10YR 7/8 Munsell) textura arcillosa con intrusiones de arena, sin actividad biológica, con estructura granular y de límites marcados.

Ab: Suelo gris sepultado sin material cultural, de textura franco arcillosa, consistencia friable, estructura granular, sin actividad biológica y de límites marcados. Presento espesores entre los 50 y 60 cm y se encontró generalmente en profundidades que van entre los 70 cm y pueden alcanzar incluso hasta los 1.40m.

Foto 10 y 11. Perfil tipo 3

5.1.4. Perfil estratigráfico tipo 4

Corresponde a un tipo de estratigrafía cuya característica principal consiste en la presencia de un suelo sepultado similar al reportado por Blanco y Ospina (2008) que clasificaron como tipo 2. Este tipo de perfil sólo estuvo presente en uno de los pozos realizados. Los horizontes presentes son:

Ap: presenta las mismas características que el horizonte del mismo nombre descrito en el perfil tipo 1 y al igual que este también presenta material cultural. El espesor de este varía entre los 20 y 25cm y también está asociado a procesos de arado. Tuvo presencia de material cultural.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

A/B: corresponde con un horizonte mezclado de textura arcillosa en tonos amarillos (2.5Y 8/4 Munsell), negros (2,5Y 2,5/1 Munsell) y olivas (5Y 5/3.Munsell), estos dos últimos tonos en los suelos fueron descritos en el perfil tipo 1. Tiene textura franco arcillosa, de consistencia friable, estructura granular, sin presencia de actividad biológica, con buen drenaje y con una profundidad que va entre los 20 y 60cm. El límite entre este horizonte y el anterior es difuso. Tuvo presencia de evidencias materiales cerámicas y de concha.

Ab: horizonte sepultado de color oscuro en tonalidades 2,5Y 2,5/1 que equivale a negro. Se observa en profundidades desde los 40 hasta los 100cm y tiene límites difusos entre ambos horizontes. Textura limo arcillosa, consistencia friable, estructura granular, sin actividad biológica, con buen drenaje y sin pedregosidad. Este suelo sepultado estuvo asociado a material cultural y tuvo mucha presencia de conchas de moluscos dulceacuícolas contemporáneos.

B/C: capa predominantemente arcillosa en color marrón oscuro (10YR 6/2 Munsell) con algunas vetas amarillas (10YR 7/6 Munsell) de textura arenosa, de consistencia firme, estructura granular, sin actividad biológica. Con el horizonte superior presenta un límite difuso pero con respecto al inferior esta transición entre uno y otro es marcada.

C: corresponde a una arena gris suelta de grano grueso con cuarzo que sólo apareció en este pozo y que puede corresponder con las que se reportan para el estudio de suelos de LG a los 6 y los 7m de profundidad. Lo que demuestra que la estratigrafía de la zona está compuesta de diversos lentes aluviales que varían tanto en profundidad como en dispersión. Al no tener desarrollo pedoestratigráfico no presenta ni estructura, textura ni consistencia.

Por debajo de estos horizontes se identificaron por medio del barreno dos más, uno verde oliva claro, suelto, de textura arcillo-arenosa y de fondo unas arenas amarillas de grano fino difícil de extraer mediante el barreno por su textura suelta.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 12. Perfil tipo 4

5.1.5. Perfil estratigráfico tipo 5

Tanto este perfil como el tipo 6 presentaron comportamientos estratigráficos atípicos y ambos estuvieron presentes en 1 pozo de sondeo cada uno. Sin embargo, encajan perfectamente en las dinámicas aluviales de la zona, donde debido a las constantes deposiciones se pueden encontrar diferentes lentes que son evidentes en los perfiles de suelo.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

Constructora
Conconcreto

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 13. Perfil tipo 5

Ap: capa de suelo asociada a material cultural y a procesos de arado. Presenta las mismas características que el horizonte homónimo descrito en el perfil 1 y tiene un espesor de 60cm. Tuvo presencia de material cultural.

Bc: este horizonte siempre aparece subsuperficialmente y esta precedido de un A. En esta ocasión aparece acompañados de óxidos color naranja y se extiende desde los 60cm hasta 1m de profundidad donde empieza a aparecer arena tal y como según se pudo observar por medio del barreno. Tiene textura arcillosa, consistencia friable, estructura granular, buen drenaje, un límite difuso entre horizontes, no se evidencia actividad biológica alguna y tampoco estuvo asociado a material cultural.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

5.1.6. Perfil estratigráfico tipo 6

Esta estratigrafía estuvo compuesta de tres horizontes, y como característica llamativa se encuentra el hecho de que presento considerable pedregosidad.

Foto 14. Perfil tipo 6

Ap: presenta las mismas características que el suelo del mismo nombre del perfil tipo 1. El espesor es de 30cm.

A/B: horizonte mezclado de suelos tipo A y tipo B. De textura arcillosa, consistencia friable, estructura granular, buen drenaje, con límites difusos, sin actividad biológica y sin material cultural. Tiene una profundidad que va entre 30 y 60cm.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

C: arena ferrosa con cantos rodados de cuarzo y con algunas inclusiones de arcilla posiblemente trasladadas de los horizontes superiores, de color amarillo rojizo (7,5YR 6/8 Munsell). Esta capa de suelo se identificó mediante barreno.

6. RESULTADOS.

Como resultado de la campaña de campo fue posible recuperar 377 fragmentos cerámicos en 48 muestreos que representan el 48.97% de la muestra. Entre los muestreos se encuentran 43 pozos de sondeo y tres recolecciones superficiales. Debido a que el área de estudio se encuentra inmerso en el gran paisaje de la llanura aluvial del río Cauca, se ha puesto especial interés en contextualizar los materiales estratigráficamente para obtener una mejor comprensión sobre los procesos de formación de sitio además de emplear un análisis estilístico de la cerámica para establecer relaciones crono-culturales con los periodos y tradiciones existentes para la región (ver capítulo de laboratorio). Se han realizado varias exploraciones geosestadística con el fin de modelar el comportamiento estratigráfico de los depósitos aluviales y plantear correlaciones con los materiales recuperados.

6.1. El material arqueológico y la estratigrafía

El 69,04% de los materiales recuperados se encontraron en los cuatro niveles estratigráficos superiores (0 a 40 cm) donde predomina un suelo negro Ap totalmente alterado por la mecanización empleada para el cultivo de la caña, solo una muestra muy pequeña (el 11,9%) se encontró por debajo de los 50 cm de profundidad asociado a suelos de transición A/B y a un suelo sepultado Ab cuya aparición fue más bien atípica, pudiéndose registrar solo en un pozo de sondeo. La densidad de material por pozo de sondeo es muy baja, alrededor de 7,6 fragmentos por pozo y existe una tendencia marcada de agrupamiento de los muestreos positivos hacia el sector oriental del polígono.

Gráfico 3. Ubicación vertical del material arqueológico.

Teniendo en cuenta los tipos estratigráficos descritos en el capítulo anterior, de la totalidad de los hallazgos en pozos de sondeo 34 se encontraron sobre el tipo de perfil 1, ocho sobre el tipo 2, tres sobre el tipo 3, uno sobre el tipo 4, uno sobre el tipo 5 y uno sobre el rasgo. Sobre el tipo 6 no se encontró ningún tipo de evidencia cultural (Gráfico 4).

Gráfico 4. Hallazgos por tipo de estratigrafía.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

6.1.1. Evaluando distribuciones horizontales

Para la evaluación de la distribución horizontal del material arqueológico y su relación con los diferentes comportamientos pedo-estratigráficos reconocidos usamos un modelo de vecindad para establecer zonas de influencia dentro de las cuales pudiéramos interpolar los comportamientos reconocidos mediante los muestreos al área completa de estudio. Para lograr nuestro cometido empleamos el modelo de polígonos Thiessen dado que es un modelo geoestadístico simple que permite establecer zonas de influencia para una capa de puntos dado, en nuestro caso la rejilla de sondeos excavados. De acuerdo con (Cardinal, 2011) los polígonos Thiessen también conocidos como mapas de Voronoi⁵:

“convierten un conjunto de datos de puntos planos (es decir, bidimensional) en una rejilla [...] contigua de celdas de polígono, para la cual cada punto contenido dentro del perímetro de polígono está más cerca de la ubicación de datos de punto original que de cualquier otra ubicación de punto en el conjunto original” (P.37)

⁵ Las referencias tanto a Thiessen como a Voronoi se deben a dos científicos estadounidense y ruso respectivamente que se interesaron por este modelo y lo desarrollaron en diversos campos.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

Desde el punto de vista de la estadística descriptiva, y para fines arqueológicos su interpretación fue muy productiva a la hora de modelizar el comportamiento estratigráfico de nuestra área de estudio debido a que los depósitos aluviales generan comportamientos lenticulares difícilmente mapeables. La intención fue establecer zonas de influencia para los tipos estratigráficos descritos que pudieran ser correlacionados con el comportamiento de los materiales arqueológicos, en otras palabras mediante este procedimiento intentamos responder la siguiente pregunta ¿existe algún tipo de relación entre los tipos estratigráficos descritos y la ubicación de los materiales arqueológicos?

Para la realización del mapa de Voronoi para este proyecto primero se describieron cada uno de los comportamientos estratigráficos encontrados en campo normalizándolos en comportamientos tipo que permitieron asociar cada muestreo a un tipo específico. Las variaciones en la profundidad de los horizontes fueron regularizadas mediante un simple cálculo de la moda que permitió describir cada tipo de acuerdo a su comportamiento más recurrente. Para la realización del modelo se usaron las herramientas de interpolación geoestadística del software ArcGis 10.3. El promedio de las áreas de los polígonos resultantes del análisis es de 1025,15 m². En dos ocasiones aparecen dos puntos relacionados con el mismo polígono, esto se debe a que son unidades de muestreo (R/S) que no fueron tenidas en cuenta en el análisis y simplemente se incluyeron posteriormente para propósitos ilustrativos

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

Constructora
Concreto

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Ilustración 1. Comportamientos estratigráficos asociados a muestreos y materiales arqueológicos.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de campo.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

De lejos el tipo estratigráfico más presente en toda el área es el tipo 1 que estuvo presente en 71 (74.73%) de los 95 sondeos, 34 de los cuales resultaron positivos para material arqueológico. Este comportamiento como se mencionó anteriormente está relacionado con procesos acuicos importantes ya que presenta arcillas y suelos con procesos de gleyzación lo que se relaciona con lugares sometidos a inundaciones periódicas o permanentes a lo largo del tiempo. Los materiales arqueológicos en este tipo de suelos fueron recuperados en su totalidad en el primer horizonte Ap, con una profundidad promedio de 35 cm y severamente alterados por el arado mecánico.

El segundo comportamiento con más apariciones es el tipo 2 presente en 15 actividades de muestreo de las cuales ocho resultaron positivas para material arqueológico. La principal diferencia con los suelos del tipo 1 es la aparición de un horizonte BC con presencia de óxidos y un horizonte inferior L asociado a rocas Margas propias de los suelos con procesos límnicos.

El suelo tipo 3 tuvo cinco apariciones dentro de la muestra, tres de las cuales presentan materiales arqueológicos. Este suelo presenta intercalaciones de un horizonte amarilloso con contenido de arenas y un horizonte descrito como un Ab, es decir sepultado, con abundante presencia orgánica y una coloración gris muy oscura en el cual sin embargo no se halló material cultural.

El perfil tipo cuatro (4) es de importancia dado que presenta un suelo sepultado por un horizonte transicional de arcillas grises. Este tipo es similar al reportado por Blanco y Ospina (2008) en Unilever y aunque solo fue posible identificar este comportamiento en un sondeo la presencia de material cultural en este suelo sepultado supone interrogantes para la interpretación de los procesos tafonómicos locales. De manera preliminar se puede sugerir que el suelo sepultado Ab es el suelo original de la ocupación que fue sepultado a un ritmo acelerado por procesos aluviales. El suelo superior es contemporáneo al suelo enterrado y su presencia en el perfil puede explicarse debido a la regularización del terreno para la agroindustria azucarera moviendo el suelo desde partes con una micro geomorfología más elevada para sepultar las arcillas gleyzadas de los sectores inundables. Es decir el horizonte superior así como los materiales culturales serían producto de translocaciones de origen antrópico moderno.

Solo en un sector se presentó un horizonte bastante atípico, también sepultado y asociado a material cultural que fue descrito como un rasgo, este se encuentra en el costado sur-occidental del polígono rodeado de muestreos pertenecientes al comportamiento tipo uno (1)

A nivel espacial resulta particular el comportamiento en el costado nor-oriental del polígono donde hay una agrupación de muestreos que resultaron positivos así como una mayor densidad de materiales arqueológicos. En primera instancia parece existir una relación clara entre zonas con mayor presencia de material arqueológico y posibles manejos antrópicos asociados del suelo. Este acercamiento permite hacer una primera inferencia sobre zonas de actividad estratigráfica y arqueológica. El análisis espacial multiescalar permite solapar capas de información que condensan zonas de mayor o menor actividad ambiental,

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

estratigráfica y arqueológica según sea el caso lo que permite ir reduciendo el nivel de incertidumbre (entropía) sobre el comportamiento del registro en el área de estudio, lo que es posible mediante diversos análisis de distribución espacial. Para el caso del material arqueológico hemos usado una distribución de Kernel que nos permite hacer inferencias y modelar el comportamiento de las evidencias en el espacio a nivel de sitio.

6.1.1.1. Densidad de Kernel

Una de las más básicas interpolaciones de densidad de superficie es la densidad de Kernel. Esta se realiza mediante el cálculo de los promedios de concentración de material por unidad de área a lo largo de x espacio, en este caso nuestra área de estudio y los interpola hacia áreas vecinas donde el comportamiento real es desconocido. Esta interpolación supone que el comportamiento de los materiales en el subsuelo es continuo y por lo tanto presenta sesgos en la interpretación de los inputs, además de ser bastante sensible a los muestreos (Cardinal 2011). El resultado de este proceso son mapas de distribución de los materiales que simulan “mapas de calor” en donde las regiones más calientes serán aquellas con más densidad de material en este caso arqueológico y se disipan conforme aumenta la distancia en torno a dichas zonas. Por lo tanto zonas sobre muestreadas con una intensidad mayor tenderán a reflejarse “más calientes” que aquellas que no presenten la misma intensidad, esto, claro está no es un reflejo objetivo del comportamiento del registro y debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados del análisis. En nuestro caso, dado que los muestreos se hicieron de forma sistemática, y que toda el área presenta las mismas condiciones geomorfológicas y ambientales fue posible realizar este proceso sin mayores reservas. El cálculo se realizó utilizando metros cuadrados como medida de cálculo y mediante intervalos escogidos de forma manual utilizando el software ArcGis 10.3

Ilustración 2. Densidad de fragmentos cerámicos por metro cuadrado

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

Las áreas en rojo representan las áreas con mayor concentración de materiales arqueológicos, en este caso más de 65 fragmentos. Se evidencia claramente una zona “fría”

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

En el costado nor-occidental donde prácticamente no se encontraron evidencias arqueológicas relacionada con el comportamiento tipo uno (1) descrito para la estratigrafía, que a su vez está relacionado con procesos de gleyzación en los horizontes transicionales asociados a regímenes de inundación.

6.1.1.2. Análisis espacial macro por medio de contrastación de imágenes multiespectrales.

Dentro del amplio margen de posibilidades de análisis de imágenes digitales por sensores remotos para fines arqueológicos, nuestro enfoque consistió en hacer uso de recursos gratuitos o económicamente no restrictivos que permitieran contextualizar en términos del macropaisaje los procesos geomorfológicos presentes que pudieran afectar nuestra área de estudio. Para ello hicimos uso de la herramienta Google Earth para obtener imágenes satelitales en un rango temporal de 13 años (2004-2017) además del servidor earthexplorer.usgs.gov para obtener imágenes satelitales del proyecto LANDSAT que permitieran la contrastación de la resolución espectral de las imágenes con el fin de resaltar las anomalías en la cobertura vegetal solo perceptibles a escala macro.

Según Vargas (2015):

“Las imágenes digitales, particularmente de satélite, tienen una estructura de ráster o de malla, en la cual cada celda o pixel tiene: un tamaño o dimensión real respecto al terreno, una posición espacial (número de celdas en x o en y), una localización geográfica (sistema de coordenadas) y un valor numérico (radiométrico) que puede expresar valores relativos de reflectancia, emitancia (temperatura, coeficientes de retrodifusión) o simplemente un valor de una clase de elemento, como en el caso de los mapas temáticos” (P.18)

Para los análisis de imágenes tomadas por sensores remotos se deben tener en cuenta básicamente tres características fundamentales de ellas:

Resolución espacial

Resolución espectral

Resolución temporal

La resolución espacial hace referencia a las dimensiones que representa cada pixel en los ejes X y Y con respecto a las dimensiones reales del terreno. Esto es el grado de precisión de la imagen que se puede contar en metros/pixel y que abarca de acuerdo al sensor, rangos desde 1 km hasta cerca de 60 cm. En general el servicio de Google Earth tiene una resolución espacial de 90 m/pixel pudiendo llegar en algunas partes del planeta a los 30 m/p y el programa LANDSAT puede tener una resolución de 30 m/p.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

La resolución espectral se refiere a la capacidad del sensor remoto para registrar diferentes bandas con rangos diferentes dentro del espectro electromagnético, es decir la habilidad de los sistemas de percepción de distinguir y diferenciar entre radiación electromagnética de distintas longitudes de onda (Sensu García-cervigón & José, 2015). Se distinguen según el número y la anchura de las bandas captadas entre imágenes multiespectrales e hiperespectrales. Las primeras son imágenes que capturan información entre 3 y 7 bandas de unos 100 nanómetros de ancho. Las segundas son capaces de captar información de varias decenas o centenas de bandas con una longitud de onda inferior a 5nm (García-cervigón & José, 2015).

La resolución temporal también se conoce como frecuencia de cobertura y está relacionada con la periodicidad de la toma de imágenes para una zona concreta, en general para las imágenes satelitales el ciclo de repetición determina esta periodicidad y está definida por el tiempo que el satélite se demora en darle la vuelta a la tierra.

Las imágenes obtenidas del servicio gratuito de Google Earth son todas de carácter multiespectral. En el rango de las tres bandas RGB hemos explorado varias combinaciones para resaltar huellas y anomalías de interés que nos permitan obtener mayor información sobre los procesos geomórficos de tipo natural y antrópico dentro del área de estudio.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

Foto 15. Ortofoto del área de estudio con saturación de las bandas RGB por defecto.
Tomada de Google Earth.

Foto 16. Ortofoto del área de estudio con saturación de las bandas R y B. Nótese las manchas oscuras asociadas a ambientes lénticos y procesos de inundación.

Fuente: Imagen tomada de Google Earth y modificada en ArcGis 10.3

Foto 17. Ortofoto del área de estudio con saturación de las bandas G y B. Se aprecian claramente las manchas claras asociadas a los procesos de inundación.

Fuente: Imagen tomada de Google Earth y modificada en ArcGis 10.3

Las huellas de antiguos cursos de divagación de los afluentes cercanos que se intuyen ya en las fotos satelitales, cobran relevancia al someter las imágenes a procesos de contrastación de las bandas de radiación electromagnética. Estos parches manifiestan procesos importantes de saturación de agua de los suelos debido al cambio natural de cauce de los ríos o bien a su desviación para el regadío de los cultivos de caña. No es posible establecer con certeza una cronología definida para estos eventos y si se encuentran directamente relacionados con la ocupación de quienes elaboraron la cerámica encontrada, o si por el contrario se deben a eventos posteriores que pueden haber incidido en los proceso tafonómicos esparciendo la cerámica , sepultándola o sometiéndola a procesos erosivos acelerados a raíz de la humedad. Tampoco es clara una diferencia entre aquellas zonas donde se concentra el material cerámico y aquellas donde es más evidente a influencia de los procesos de inundación, no obstante se intuye alguna distribución diferencial en el sector nor oriental donde se agrupan la mayor cantidad de evidencias y el sector occidental donde se evidencia una gran mancha asociada con procesos de

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

Constructora
Concreto

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

inundación. El sector sur-oriental sin embargo presenta manchas asociadas a suelos inundados relacionados con material cerámico lo que impide inferir una correlación directa de los procesos hídricos con la dispersión del registro (ver imagen 1)

Imagen 1. Detalle del área de estudio. Es posible diferenciar el área con mayor densidad de material y aquella con mayor influencia de procesos de inundación.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

Debido a la cercanía de nuestra área de estudio con respecto al sitio de Malagana, se realizó una exploración similar de las huellas de las construcciones reportadas para este contexto con el fin de comparar anomalías que pudieran estar relacionadas con procesos constructivos similares, sin embargo no fue posible encontrar semejanzas que permitan inferir la existencia de este tipo de huellas en nuestra área de estudio.

Imagen 2. Esquema y foto aérea del sitio Malagana ubicada en el Museos Arqueológico de Palmira. Abajo, imagen satelital desde Google Earth donde se pueden evidenciar algunas de las huellas reportadas.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Concreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 18. Foto del sitio Malagana con exploraciones de rangos diferenciales en la exposición de las bandas RGB.

Fuente: Imagen obtenida de Google Earth y modificada en ArcGis 10.3

Foto 19. Imagen del sitio Malagana a blanco y negro.

Fuente: Imagen obtenida de Google Earth y modificada en ArcGis 10.3

Algunos contrastes entre las sombras y luces reflejadas dejan ver algunas huellas de las construcciones de Malagana. Durante el proceso de análisis se exploraron múltiples combinaciones en los rangos de las bandas de radiación electromagnética con el fin de comparar anomalías entre este sitio y nuestra área de estudio. Las anomalías identificadas difieren en forma y reflejan espectros diferentes de luz. Estas fueron relacionadas con los procesos de inundación de los diferentes cauces presentes en la zona.

Foto 20. Imagen del sitio Malagana con saturación de las bandas G y B.

Fuente: Imagen obtenida de Google Earth y modificada en ArcGis 10.3

Estas imágenes se presentan a modo ilustrativo mostrando el proceso exploratorio del análisis realizado.

6.2. Evaluación del potencial arqueológico para el proyecto

El cruce de la información técnica del proyecto y los resultados obtenidos en campo han generado la siguiente evaluación:

Tabla 7. Evaluación del potencial arqueológico del proyecto.

Evaluación del potencial arqueológico	
Potencialidad	Media
Fragilidad	Alta
Sensibilidad	Media

Si bien en toda la zona de estudio se pudo recuperar material arqueológico, y su cercanía con sitios arqueológicos reconocidos de gran importancia (Malagana, Ciat, Canta rana, Estadio Palma Seca, etc.) plantean por lo menos una relación en términos de las ocupaciones reconocidas para la región, el grado de conservación de los materiales y la posibilidad de existencia de contextos con información de más alta sensibilidad es poco

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

probable debido a la gran influencia de los procesos hidrológicos, la pequeña dimensión del área de estudio, el grado de alteración de los primeros niveles de suelo a causa de la agroindustria cañera y a los resultados de campo obtenidos mediante un muestreo intensivo. Sin duda este contexto presenta información arqueológica que plantea una ocupación humana desde tiempos prehispánicos pero la calidad de la información recuperada no parece corresponderse con la magnitud ni importancia de los sitios cercanos lo que permite descartar labores de rescate. No obstante y dado que más del 50 % del área contiene materiales arqueológicos se requieren labores de monitoreo en la totalidad del área prospectada con énfasis en las zonas delimitadas con mayor densidad de material arqueológico. Es importante aclarar que estas medidas aplican única y exclusivamente para las 6,2 ha que constituyen el AID del proyecto aprobada mediante autorización N° 6881. Cualquier cambio en los diseños de la obra implicara una nueva fase de prospección para las áreas no contempladas en esta autorización.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

7. LABORATORIO

7.1. La Cerámica

Es considerada como resultado de un proceso tecnológico desarrollado por los grupos humanos; con el análisis de este material los arqueólogos tomando en cuenta, atributos como pasta, formas de bordes o vasijas y las técnicas decorativas, se han enfocado en la determinación de estilos o complejos cerámicos asociados a estos grupos.

Los resultados de estos análisis han permitido definir características relacionadas con tendencias locales o regionales en su elaboración y al ubicarlos dentro de los diferentes momentos de ocupación de los territorios, es posible revelar el desarrollo de la alfarería y su conexión con los contextos socio-culturales que lo acompañan.

El proceso llevado a cabo durante la realización del presente análisis se realizó siguiendo las pautas que se mencionaran a continuación:

1. Definición del tamaño de la muestra
2. Observación macroscópica de cada fragmento cerámico registrando la información en una base de datos diseñada en Excel. En esta se incluyeron una serie de variables contenidas por los cuatro aspectos básicos para el estudio de los ceramios: rasgos tecnológicos (características de la pasta), morfológicos (formas de los recipientes), estilísticos (decoración) y funcionales (presencia de hollín o ahumados).
3. Análisis estadístico (cruce de variables) hecho mediante la elaboración de tablas de frecuencias y gráficos.
4. Partiendo del cruce de variables, definición de los grupos cerámicos existentes en la muestra.

Para la clasificación cerámica se tuvieron en cuenta los cuatro campos de observación básicos utilizados en este tipo de análisis, tecnología, morfología, decoración y función; para ello se partió básicamente de la metodología planteada por Orton (1997), con la que se creó una ficha técnica en la que se consignó la información de cada elemento cerámico.

Información Básica: En este campo se consigna información general relacionada con la procedencia e identificación de cada uno de los elementos a analizar (tabla 8)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

Tabla 8. Ficha técnica información general de cada elemento

Datos generales	Consecutivo	
	Número de bolsa	
	Yacimiento	
	Prueba de pala	
	Nivel	
	Horizonte estratigráfico	
	Elemento	Cuerpo
	Borde	

Variables Tecnológicas: Estas se detallan con el fin de identificar los conocimientos logrados por los artesanos, relacionados con la calidad, obtención y preparación de la materia prima utilizada, y para detectar las diferentes técnicas de manufactura desarrolladas en la elaboración de los recipientes. Estas variables describen aspectos de la pasta como el color, la cocción, la composición, el tamaño y la densidad del desgrasante, la textura y dureza de la pasta y los acabados de las superficies (tabla 9).

Tabla 9. Ficha técnica variables tecnológicas

Variables tecnológicas	Desgrasante	Composición
		Tamaño
		Densidad
	Características de la pasta	Color
		Textura
		Dureza
		Atmosfera de cocción
	Técnica de manufactura	Enrollado
		Modelado
	Tratamiento	Alisado
		Pulido
		Engobe
Baño		

Variables morfológicas: Orientadas fundamentalmente a encontrar las formas de las vasijas en cuanto a sus cuerpos, bordes y orientaciones con el fin de agruparlas en clases funcionales básicas y establecer tendencias que ayuden a la caracterización de los estilos cerámicos. En este campo de variables se describió tipo, diámetro y orientación del borde,

también se tuvo en cuenta la forma del labio y por último se definió la forma de la vasija (tabla 10).

Tabla 10. Ficha técnica variables morfológicas

Variables morfológicas	Forma de la vasija	Globular
		Subglobular
		Cuenco
		Plato
	Tipo de borde	Sencillo o directo
		Engrosado
		Biselado
	orientación del borde	Evertido
		Invertido
		Recto
	Forma del labio	Adelgazado
		Redondeado
		Plano
Diámetro del borde		

Variables Estilísticas: Orientadas hacia la descripción de las diferentes técnicas, elementos y/o decorativos que pueda presentar la cerámica en el proceso de análisis. Los rasgos estilísticos se hacen relevantes porque es a partir de su definición y descripción que se pueden identificar estilos cerámicos e identidades culturales. Para definir los rasgos decorativos se observó la técnica, el elemento decorativo y la ubicación de la decoración.

Variables Funcionales: Estas se describen con el fin de observar la presencia de huellas como el ahumado o el hollín para especificar usos de tipo culinario en los recipientes (tabla 11).

Tabla 11. Ficha técnica variables función

Variables Funcionales	Tipo	Ahumado
		Costras de hollín
	Ubicación	Superficie interna
		Superficie externa

Aspectos generales

Inicialmente en el laboratorio el material cultural fue lavado, inventariado y marcado con un código que permite identificar la procedencia de cada uno de los fragmentos de la siguiente

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

forma: P (Prospección). Código (del departamento y municipio)-Nombre del proyecto (BP)- Unidad de Muestreo Arqueológico (Pozo de sondeo, recolección superficial)-N (Nivel)- Consecutivo o número del fragmento. La muestra cerámica recuperada en el proyecto, está compuesta por 377 fragmentos, que corresponden a 122 microfragmentos (elementos menores de dos centímetros que no fueron analizados, debido a su tamaño) y 255 que sería la muestra que se describió. Por medio del análisis fue posible identificar 29 fragmentos de bordes (8 decorados) y 226 cuerpos, de los cuales 12 presentaron rasgos decorativos que permitieron asociar el material cerámico con el Periodo Tardío definido en el departamento del Valle del Cauca. El material se recuperó en un yacimiento, en el que se realizaron 95 pozos de sondeos, de los cuales en 45 se logró recuperar material cultural y 3 recolecciones en superficie (tabla 12). El mayor número de elementos se halló en los pozos Dps5 (61), Jps3 (23) y el Dps 10 (23).

Tabla 12. Distribución material cerámico por unidad de recuperación

Pozos de sondeo y Rs	Nivel										Total
	1	2	3	4	5	6	7	10	12		
A2ps1				1							1
A2ps10	1										1
A2ps11			2			2		3	4		11
A2ps12	1		4								5
A2ps14	5		3		2						10
A2ps15	2										2
A2ps17	1										1
A2ps19	2										2
A2ps23				2							2
A2ps24	1	5		2							8
A2ps25			3								3
A2ps27			1								1
A2ps30			2								2
A2ps35				5	2						7
A2ps59	1										1
A2ps6				2							2
A2ps7	1										1
A2ps9			1								1
Aps15				1							1
Dp22		1									1
Dps1		2									2
Dps10			14	9							23
Dps12			2								2
Dps15			2								2

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Dps22		2								2
Dps3		1								1
Dps5		16	16	29						61
Dps6		1								1
Dps9		2								2
Hps1		1								1
Hps11		1								1
Hps13			1							1
Hps14		1								1
Hps16		2								2
Hps17			7							7
Hps18		1								1
Hps2		3								3
Hps27			12							12
Hps3		4								4
Hps4		1								1
Hps5			2							2
Hps7		2								2
Jps1		1								1
Jps3	5	18								23
Jps4		7		2	7					16
Recolección superficial										18
Total	19	11	95	60	35	2	7	3	4	255

La Alfarería en el Valle del Cauca

En la región del Valle del Cauca se ha establecido tres grandes periodos agroalfareros: El llama (1500-100 a. C), El Yotoco (100 a.C-1200 d.C) y El Sonso (550-1700 d.C) (Salgado y Rodríguez 1995).

Periodo llama (1500-100 a. C.)

Las poblaciones de este periodo aprovecharon los fértiles suelos de origen volcánico de la cordillera occidental y el valle de inundación del río Cauca, con espesos bosques (que proveían animales de caza), recursos de arroyos y ríos (peces, tortugas, crustáceos), alternando periodos húmedos.

La cerámica de este periodo presenta unos acabados muy finos, con decoración incisa muy fina y el modelado de una gran variedad de formas humanas, animales y frutos. Se conoce que también utilizaron dentro de las técnicas estilísticas pintura positiva roja o negra

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

a manera de baño que recubre toda la vasija y pintura negativa negra sobre baño rojo, formando diseños geométricos. Con relación a la forma de los recipientes, hay presencia de vasijas de doble vertedera y asa de puente (alcarrazas), cuencos, vasijas con seres fabulosos (felinos, murciélagos, serpientes, aves, humanos). Son importantes las representaciones del Chaman o curandero quien se asocia con la capacidad de transformarse en animal, especialmente en jaguar (Rodríguez et al 2005).

Desde el punto de vista funerario, las sociedades llama enterraban a sus muertos cerca o en el interior de las viviendas. Las tumbas tenían forma de pozo rectangular entre 1,5 y 2 metros de profundidad y cámara lateral. El individuo era colocado en posición extendida boca arriba y al lado de su cabeza y pies se colocaban numerosas vasijas (Cardale et al., 1992; Rodríguez 2007). Posteriormente en el tiempo, surgen sociedades similares en aspectos culturales y funerarios a llama, denominadas (Rodríguez et al 2013)

Periodo Yotoco- Malagana (0-1100 d. C).

Posterior al periodo llama, surgen sociedades similares en aspectos culturales y funerarios a esta, denominadas Yotoco-Malagana. De acuerdo con algunos investigadores estas sociedades existieron en una etapa tardía de los Desarrollos Regionales denominada Clásico Regional para el occidente de Colombia (últimos 1.000 años del Formativo). Estas sociedades son consideradas transicionales y coexistieron con algunas sociedades tardías de la región. Desde las inferencias realizadas a partir de la cultura material y las estructuras funerarias, las sociedades Yotoco-Malagana son consideradas como descendientes de llama (Cardale et al. 2005; Rodríguez 2007 en Rodríguez et al 2013. Página 15).

En cuanto a la alfarería esta muestra cambios significativos respecto a la de los llama; durante este periodo, desaparecen las vasijas antropomorfas y zoomorfas decoradas con finas incisiones y se desarrolla la policromía (combinación de franjas rojas, blancas, anaranjadas y beige) en la decoración de las vasijas, así como las estilizaciones fitomorfas y las vasijas silbantes. Los Yotoco perfeccionaron la metalurgia con fines rituales y de prestigio, la cual le ha dado renombre internacional a la región Calima (Romero 2011).

En este periodo sobresalen las figurinas femeninas en cerámica, que fueron encontradas al parecer en contextos rituales. Las figurinas representan mujeres sentadas sobre los talones. Estas no solo están asociadas a rituales que tenían que ver la fertilidad, prosperidad y la salud de la población de Malagana, sino también con el mantenimiento del bienestar del entorno, mediante el equilibrio entre las diferentes fuerzas del universo (Cardale et al 1999).

Con relación al patrón de enterramiento, los representantes de este periodo (Yotoco-Malagana) enterraban a sus muertos de manera muy similar a los llama, aunque una particularidad propia era que expresaban mayor suntuosidad en el ajuar funerario, asociada a jerarquías sociales más definidas (Cardale et al. 2005 en Rodríguez et al 2013. Página 15).

Periodo Sonso (siglos VIII-XVI d.C.)

La evidencia arqueológica muestra que hacia el siglo VI d.C. otra sociedad diferente denominada Sonso, empezó a ocupar la región Calima, la cual llegaría a reemplazar a la

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

sociedad Yotoco y desarrollaría su cultura en un territorio más amplio. La sociedad Sonso continuaría utilizando, al igual que los Yotoco, las cimas de las colinas como sitios de asentamientos, con viviendas de plantas circulares, ovoidales y rectangulares. Igualmente construyeron grandes plataformas con fines posiblemente públicos (Romero 2011).

En la alfarería del periodo Sonso se generalizan los motivos antropomorfos estilizados, modelados y aplicados en la cerámica. La suntuosa orfebrería característica del periodo Yotoco es reemplazada por objetos pequeños como aretes narigueras, pectorales y colgantes zoomorfos que se caracterizan por su gran sencillez. En la cultura Sonso son característicos los grandes cementerios localizados fuera de los sitios de vivienda en áreas planas o en las cimas de las lomas, así como también entierros aislados en las áreas de vivienda.

Durante el periodo temprano Sonso se desarrolló la sociedad Pavas- Cumbre, cuyo rasgo sobresaliente fue la presencia de abundantes urnas funerarias que con el tiempo han venido a caracterizar esta región. Este patrón de enterramiento contrasta con los conocidos en las zonas aledañas que -con excepciones de entierros del periodo Yotoco- son generalmente entierros primarios, tratándose de una costumbre en un área bastante delimitada cuyo origen aun es incierto ya que es difícil definir el grado de influencia que pudieran ejercer las áreas cercanas. Como marco de referencia los investigadores han utilizado el de la región Calima (Cardele et al 1992. En Romero 2011) del que ya se mencionaron algunos rasgos.

Así mismo dentro del periodo Sonsón hay presencia de otra cultura denominada como Bolo –Quebrada seca, que correspondería a una etapa más Tardía de este periodo (800 -1550 d.C). Esta tiene su origen en la cuenca alta del río Cauca, y se extiende desde el valle de Popayán hasta el municipio de Palmira en el Valle del Cauca.

La alfarería de esta tradición asociada con los ajuares funerarios está compuesta por vasijas globulares con soporte plano o semiredondeado, cantaros sencillos y vasijas fitomorfas (en forma de calabaza); sobresalen también figuras humanas y de animales, volantes de huso y silbatos. Las formas domésticas incluyen platos sencillos, cuencos de cuerpo simple, ollas y cantaros subglobulares. Estos recipientes presentan en algunas ocasiones una decoración con pintura roja que cubre la superficie externa. Igualmente se observan fragmentos con decoración de líneas incisas, impresión digital y/o unguada, achurado, impresión de triángulos, textura escobillada, ojos incisos, protuberancias, mamelones, pintura en bandas negras sobre gris.

Con relación al patrón de enterramiento esta sociedad enterraba a sus muertos en zona de pendiente cerca a los sitios de vivienda o en aterrazamientos adecuados. Son características las tumbas de pozo circular o cuadrada y cámara lateral. La cámara era elíptica y en el techo elaboraban entramados de acanalados que semejaban los techos de las viviendas.

Los atributos morfológicos y estilísticos observados en la cerámica analizada permitieron asociar el material con el periodo Sonso (Tardío) y más específicamente con la tradición cerámica Quebrada Seca.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

La Muestra Cerámica Recuperada en el Proyecto

Como se mencionó en párrafos anteriores el material se recuperó en un yacimiento, en el que se realizaron 95 pozos de sondeos, de los cuales en 45 se logró recuperar material cultural y 3 recolecciones en superficie. El mayor número de elementos se halló en los niveles 3, 4 y 5. El pozo de sondeo A2ps11 presentó un comportamiento atípico con relación al resto de los pozos que se realizaron en este proyecto. Este pozo se excavó hasta una profundidad de 1.60 cm; los primeros 1.20 cm se excavaron en niveles de 10 cm, luego se continuó bajando hasta el 1.60 cm con barrenos. El material cultural empezó a recuperarse a partir del nivel 3 (2 fragmentos); en los niveles 4 y 5 no hubo presencia de material, nuevamente aparece en nivel 6 (2 fragmentos) y no hay presencia de material en los próximos 25 a 30 cm; esto se debe a que esta capa corresponde a un suelo gleizado (gris), producto de los procesos de sedimentación de un antiguo arroyo que pasaba por esta zona. Debajo de este suelo gris, se observó un suelo sepultado que probablemente sea la ocupación inicial del sitio. A partir de los 100 cm de profundidad (en nivel 10), se lograron recuperar 3 fragmentos, dos de ellos presentaron rasgos estilísticos que permitieron asociarlos con la tradición cerámica Quebrada Seca; en nivel 12 se hallaron 4 elementos cerámicos (tabla 13).

Un aspecto a tener presente en esta región del Valle del Cauca, es que desde épocas de la colonia, debido al cultivo de la caña, sus suelos han venido sufriendo procesos de alteración para poder sembrarla, inicialmente de una forma más artesanal, pero, a partir del siglo XX la producción de la caña se tecnificó (agroindustria), permitiendo el uso de maquinaria más grande y pesada que alteró probablemente la existencia de sitios arqueológicos, descontextualizando en algunas ocasiones las evidencias moviéndolas de un punto a otro. No obstante, lo anterior, en este pozo de sondeo, el material diagnóstico recuperado tanto en nivel 6 y 10 muestran las mismas características tecnológicas y estilísticas definidas para la tradición cerámica Quebrada Seca.

Tabla 13. Frecuencia material cerámico por nivel

Nivel	Elemento		Total
	Borde	Cuerpo	
1	3	16	19
2	3	8	11
3	9	86	95
4	9	51	60
5	2	33	35
6		2	2
7		7	7
10	1	2	3
12		4	4

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

Recolección superficial	2	17	19
Total	29	226	255

Aspectos Tecnológicos

El desgrasante cumple varias funciones como son reducir plasticidad, aumentar la porosidad, facilitar el secado y dotar a la pieza de mayor resistencia. Con relación a las materias primas utilizadas se encontraron cinco grupos de desgrasante; en los que se observó predominio de cuarzo en diferentes tamaños, este se encontró acompañado de mica, máficos, félsicos, roca y ferruginoso. El desgrasante predominante fue el compuesto por partículas de cuarzo, máficos, félsicos, mica y ferruginoso (82); seguido del compuesto por cuarzo, máficos, mica y félsicos (58); con un número menor el compuesto por cuarzo, félsicos, máficos y mica (48). El resto de las composiciones de desgrasante contiene básicamente los mismos minerales dispuestos en diferente orden, pero, con menores frecuencias. Para la tradición Quebrada Seca, de acuerdo con otras investigaciones realizadas en el departamento del Valle del Cauca, esta cerámica a estado asociada a tamaños de desgrasante que van de finos a grueso y diversos tipos de agregados, es decir no hay tamaño de desgrasante determinante ni una composición específica (tabla 14).

Tabla 14. Frecuencia composición y tamaño de desgrasante

Composición	Tamaño desgrasante				Total
	Fino	Grueso	Medio	Muy fino	
Cuarzo, máficos, félsicos, mica y roca	3	24	11		38
Cuarzo, félsica, máficos y mica	18	9	18	3	48
Cuarzo, máfico, mica y félsico	35	3	11	9	58
Cuarzo, máficos, félsicos y mica	12	5	9	3	29
Cuarzo, máficos, félsicos, mica y ferruginoso	31	10	37	4	82
Total	99	51	86	19	255

Como puede verse en la Tabla 14 el cuarzo constituye el elemento de mayor recurrencia, este se observa acompañado principalmente elementos máficos, félsicos, partículas ferruginosas, roca y/o mica; cabe aclarar que en todos los casos el cuarzo es el componente que guarda mayores proporciones en la distribución de inclusiones dentro de la pasta; el cuarzo hace parte de la misma matriz de arcilla y por ser uno de los minerales más fuertes de la naturaleza le proporciona a la arcilla cocida dureza y resistencia para el uso cotidiano. En general las inclusiones presentan tamaños de finos a medio en mayor cantidad y gruesos en menor número; las partículas se encuentran distribuidas dentro de la pasta de manera equilibrada (fotos 21 y 22).

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 21. Desgrasante con mayor frecuencia

Foto 22. Desgrasante en menor frecuencia

Los fragmentos presentan un grosor entre los 3 y los 19 mm. El mayor número de los fragmentos se encuentra entre el rango de los 6y los 13 mm (239) de espesor, se ha planteado que probablemente que las vasijas con paredes delgadas tienen un mejor desempeño en la cocción de alimentos; en el total de la muestra 35 fragmentos presentan ahumado, lo cual nos estaría indicando que fueron sometidos al fuego, en la preparación o calentamiento de los alimentos; sin embargo la baja frecuencia de ahumados en la muestra cerámica se deba a que posiblemente los recipientes hayan tenido una función diferente a la de cocinar, es decir, que hayan sido utilizadas en actividades de servicio (vajilla) o que fueran utilizados como contenedores de líquido o productos agrícolas (tabla 15).

Tabla 15.Frecuencia grosor y dureza de los fragmentos

Grosor	Dureza			Total
	Dura	Muy dura	Suave	
3	1			1
4			1	1
5	3			3
6	15	1	2	18
7	27	1	3	31
8	37	7		44
9	49	6	1	56
10	32	1		33
11	14	1		15
12	26	2		28
13	13	1		14

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

14	6			6
15	1	1		2
17	2			2
19	1			1
Total	227	21	7	255

La cocción de los fragmentos de vasijas evidencia que la mayoría se realizó en atmosfera oxidante con un buen control de la temperatura (190); los 65 fragmentos restantes, presentan núcleos de cocción en la matriz cerámica, lo que nos estaría mostrando la poca presencia o ausencia de aire en la cochura (tabla XXX). En cuanto al color de la pasta, se observa mayor frecuencia de fragmentos con variabilidad en tonos café (137) y en menor frecuencia los tonos rojo amarilloso (102); con menores cuantías, 10 fragmentos tienen color gris, 2 color crema y 2 negro (tabla 16). Las pastas exhiben texturas compactas y superficies duras, que no rayan al pasarle un hilo de metal, los fragmentos presentan una compactación muy fuerte, es una cerámica muy dura que se dificulta al realizarle la fractura para mirar la cocción y composición de desgrasante.

Tabla 16. Frecuencia color pasta y atmosfera de cocción

Color pasta	Cocción		Total
	Oxidante	Reductora	
Café	52	20	72
Café amarilloso	21	11	32
Café oscuro	13	2	15
Café rojizo	14	4	18
Crema	3	1	4
Gris claro	7	3	10
Negro		2	2
Rojo amarilloso	73	20	93
Rosado	7	2	9
Total	190	65	255

Los fragmentos presentan buenos acabados, evidenciando superficies principalmente finas (188) y en menor proporción burdas (13); con menores recurrencias se observan acabados pulidos (38) y fragmentos con presencia de erosión (10) que no permitió ver el tratamiento dado a las superficies.

Morfología de las vasijas

Aunque se recuperaron 24 bordes, la alta fragmentación del material no permitió definir a muchos de estos las formas originales de los recipientes, dando como resultado un total de 9 fragmentos de bordes indeterminados. No obstante, se identificaron 5 cuencos, 8 ollas

globulares y 2 ollas subglobulares. En la tabla 17, se muestra la frecuencia de los bordes, que fue posible asociar con el estilo cerámico ya definido en la región que comprende el proyecto.

Tabla 17. Frecuencia cerámica por estilo cerámico

Forma de vasija	Tradición Cerámica		Total
	Sin asociación	Quebrada seca	
Cuenco	5		5
Globular	3	5	8
Indeterminada	5	4	9
Subglobular	2		2
Total	15	9	24

Bordes Indeterminados

Se hallaron 9 bordes de tamaños pequeños que no permitieron definir la forma original de los recipientes. Las formas de estos bordes son engrosados redondeados, adelgazados, engrosados o simples, su dirección puede ser recta o evertida y con forma del labio redondeado o plano. Cuatro de ellos presentan decoración con técnica de incisión, impresión o aplicación; los elementos consisten en líneas rectas, impresión digital o unguiado, puntos y un cordón aplicado, sobre el cual se realizó la incisión unas líneas cortas (foto 23).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

Ollas Globulares

Esta constituye la forma más recurrente dentro de la muestra (8). Las formas de los bordes son simple, doblado adelgazado o engrosado, su dirección es evertida y con forma de labio redondeado o biselado (Foto 24). Cinco de los bordes presentan decoración con técnica incisa, impresa o aplicación; los elementos utilizados fueron líneas, volutas, puntos y un ojo. Dentro de los análisis cerámicos se ha sugerido que las vasijas con formas globulares por presentar una estructura de cuerpo amplio con cuello y boca restringidos, pudieron tener un uso común de contención de líquidos que, dependiendo del tamaño pueden ser utilizadas para el transporte o el almacenamiento de estos.

Foto 24. Fragmentos de borde de vasijas globulares.

Vasijas Subglobulares

Las Vasijas Subglobulares se relacionan con piezas semiglobulares de cuerpos ovalados y cuellos cóncavos ligeramente estrechos; dentro del conjunto recuperado hay presencia de 2 bordes, uno es evertido y el otro recto, ambos tienen una forma engrosada y el labio es redondeado (foto 25).

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 25. Fragmentos de bordes vasijas Subglobulares

Cuencos

Este tipo de recipientes se definen por presentar bocas muy amplias con cuerpos muy cortos, lo que los hace muy útiles, según su tamaño y características, para preparaciones culinarias que impliquen batir o mezclar ingredientes o para disponer y servir alimentos sólidos o líquidos, también son muy utilizados en contextos rituales. En la muestra hay presencia de 5 fragmentos de borde, de forma adelgazada o simple; con orientación recta o invertida y labio redondeado, adelgazado, plano. De acuerdo con el diámetro corresponden a recipientes pequeños (foto 26).

Foto 26. Fragmentos de bordes de cuencos

Rasgos Estilísticos

La decoración pertenece más a la esfera de las connotaciones simbólicas, las cuales están relacionadas con la comunicación y expresión de significado hacia el interior del grupo y

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

hacia el exterior con otros grupos; es decir, es una forma de manifestar las diferencias y de separar el nosotros del ellos. Las señales pueden ser elementos de diseño particulares, rasgos tipológicos, colores o técnicas de manufactura (Orton, et al). Para definir los rasgos decorativos se observó la técnica y el elemento decorativo, así como la presencia de pinturas o engobes. Dentro de la muestra del proyecto 20 fragmentos presentan decoración impresa, incisa, aplicación, corrugado, pintura, ungulado; cuatro de los fragmentos presentan combinación de dos técnicas. La mayoría se encuentra en los cuerpos, aunque como se puede observar en la tabla 18 hay 8 fragmentos de bordes decorados. Dentro de estos sobresale uno con una aplicación de un ojo en forma de grano de café, rasgo representativo del Periodo Tardío (fotos 18).

Tabla 18. Frecuencia Fragmentos con decoración

Técnica decorativa	Elemento		Total
	Borde	Cuerpo	
Aplicación	1		1
Aplicación-corrugado		1	1
Aplicado-incisión	1	1	2
Corrugado	1	3	4
Impresión	1	2	3
Incisión		3	3
Incisión-aplicado	1		1
Incisión-impresión	1		1
Pintura	1	1	2
Ungulado	1	1	2
Total	8	12	20

Foto 27. Fragmentos de cuerpos decorados

Foto 28. Fragmentos de cuerpos decorados

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

**Constructora
Conconcreto**

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 29. Fragmentos de bordes decorados

Foto 30. Fragmento de borde con aplicación de ojo en forma de grano café

Función de las vasijas

A la hora de elaborar una cerámica de cocina destinada al fuego se aplica una tecnología específica como sus características morfológicas -con los fondos convexos- el tipo de arcilla, el grado de porosidad son características que convierten a una cerámica en más resistente a los cambios bruscos de temperatura a los que puede ser sometida en el proceso de cocción o de calentar los alimentos. Con el fin de precisar usos culinarios, se determinó la presencia de ahumados en los fragmentos cerámicos analizados en la muestra. Se recuperaron 35 fragmentos con ahumado en una o ambas superficies, aspecto que nos estarían mostrando que estos fueron sometidos a actividades relacionadas con la cocción de alimentos. Cabe anotar que la poca presencia de ahumado probablemente nos esté indicando, además, que la mayoría de los fragmentos fueron utilizados en funciones relacionadas con actividades de mesa o servicio (vajilla), o en el almacenaje de semillas o transporte de líquidos (tabla 19).

Tabla 19. Frecuencia de ahumados

Ahumado	Elemento		Total
	Borde	Cuerpo	
Ambas		2	2
Externo		17	17
Interno	1	15	16
Total	1	34	35

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

8. COMENTARIOS FINALES

El proyecto del que da cuenta este informe se desarrolló sobre un ambiente sedimentario de origen aluvial con gran complejidad estratigráfica. Los procesos morfodinámicos propios de los paisajes aluviales además de la radical influencia antrópica en la transformación del paisaje dan cuenta del comportamiento del registro arqueológico. Su contextualización estratigráfica sin embargo es más problemática. Los suelos sepultados por capas de arcillas de espesor variable son contemporáneos con los horizontes superficiales, o por lo menos eso nos sugiere los análisis tecnológicos y estilísticos realizados a los materiales recuperados. El material arqueológico hallado en los niveles inferiores, incluso después de los 120cm de profundidad comparte los mismos rasgos que aquellos recuperados en los primeros niveles de excavación. De esto se puede inferir un manejo antrópico continuado de las condiciones anegadizas del terreno desde tiempos prehispánicos combinados con procesos sedimentarios naturales propios de los diversos cursos de agua que cruzan cerca. El suelo Ab enterrado parece ser el suelo original de la ocupación, este se encuentra sobre un depósito aluvial de arenas sueltas que se profundiza más allá de los 2 mts de profundidad. Sobre este estrato posible recuperar una concha de un bivalvo dulceacuícola posiblemente *Anodontotites tortolis* que ha sido estudiada por Leyton y Guzman (2011) en el Valle del Cauca (fotos 31 y 32). Esto indica que la ocupación prehispánica se dio sobre un ambiente influenciado por la dinámica aluvial que jugó un papel importante en las estrategias adaptativas en torno a la selección de sitios para la habitación, la preparación de tierras para el cultivo, la selección de sitios funerarios etc., o la modificación del paisaje para tales fines. Este suelo fue sepultado por el horizonte gris ya sea de manera intencional o debido a la dinámica aluvial o con influencia de ambos procesos en momentos distintos. Este proceso fue sectorizado ya que en la prospección, se pudo identificar lugares con depósitos profundos de suelo negro Ap que han sido interpretados como zonas un tanto más elevadas, no inundables donde fueron realizadas las actividades cotidianas de las gentes que ocuparon esta zona en el periodo crono-cultural conocido como Quebrada seca. La regularización del terreno para el sembrado de la caña varios siglos después translocó los suelos y los materiales arqueológicos esparciéndolos hacia las zonas más bajas, anegadizas sepultando el suelo gris gleyzado. Esto explicaría la dispersión uniforme del registro cerámico por todo el polígono y su estado avanzado de fragmentación. Las actividades propias de la agroindustria también incluyen el desvío de cauces para el regadío por lo que sedimentos asociados a estas se deben tener en cuenta como explicaciones para la existencia de suelos sepultados.

Foto 31. Anodontotites tortolis. Imagen de referencia del sitio <http://mussel-projectproject.uwsp.edu/db/db.php?p=div&hb&l=spec&n=8035>

Foto 32. Bivalvo encontrado en el muestreo A2PS11, cerca de los 120 cm de profundidad

Los análisis espaciales realizados parecen establecer una correlación débil entre las áreas con más concentración cerámica y la presencia de discontinuidades estratigráficas. En particular hacia el sector nor-oriental del polígono donde se concentran diversos comportamientos estratigráficos en la zona donde se encontraron las mayores cantidades de cerámica. Si bien no es posible establecer con exactitud el tipo de manejos del suelo, las posibles inferencias deben tener en cuenta varios factores: La dinámica anegadiza de la zona, la presencia de suelos enterrados con material cultural, la presencia de varios cursos de agua cercanos en los cuales es posible apreciar brazos de divagación que cruzan el polígono. Es posible plantear la elaboración de canales de drenaje, o la elevación artificial de sectores para el establecimiento de campamentos o unidades habitacionales.

8.1. Consideraciones sobre la cerámica

Los rasgos estilísticos identificados en la presente muestra permitieron asociar la cerámica analizada con la tradición Quebrada Seca perteneciente al periodo Tardío definido para el departamento del Valle del Cauca. Esta cerámica se recuperó en los pozos de sondeos: A2ps24, A2ps11, Hps3, Dps22, Hps17, Hps27, Jps3, Dps5, Dps10, Hps4, Aps30. La cerámica de esta tradición tiene una cronología para el Valle del Cauca entre los siglos XI y XVI d. C. ubicándose como una de las ocupaciones Tardías en el departamento. Aunque se han encontrado variables locales que hacen referencia a distinciones regionales del estilo, en general la cerámica se caracteriza por presentar formas correspondientes a vasijas globulares, subglobulares y cuencos. Con relación a la decoración los fragmentos presentan diferentes técnicas decorativas como impresión, incisión, aplicación, corrugado, pintura, unglado. La mayoría se observó en los cuerpos, aunque también se pudo observar en algunos fragmentos de bordes.

Las combinaciones de desgrasante de cuarzo, partículas oscuras (máficos), félsicas, ferruginoso y mica, prácticamente no cambian, lo que hace plantear una permanencia en la utilización de materias primas y tratamientos de la arcilla en la cerámica del proyecto.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

9. BIBLIOGRAFIA.

AGUDELO, Juan Carlos.

2010. *Prospección Arqueológica Para La Modificación de La Licencia Ambiental Para La Construcción de La Segunda Calzada Entre Buga - Mediacanoa, Tramo de 7,5 Kilometros.* Bogotá D.C.

BLANCO, Sonia y OSPINA, Marco Antonio.

2008. *PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. CORREGIMIENTO DE MATAPALO, MUNICIPIO DE PALMIRA- VALLE DEL CAUCA.* Santiago de Cali.

BLANCO, Sonia and PALACIO.Lorena

2013. *Programa de Arqueología Preventiva, Macroproyecto de Interés Social Nacional Santa Fe, Municipio de Cali-Valle Del Cauca.* Santiago de Cali.

BONILLA, Liliana (Alcaldia de Palmira).

2000. "Plan de Ordenamiento Territorial." 267. Retrieved (<http://www.palmira.gov.co/pot/Acuerdo N 109 - 2001/Documentos - Acuerdos/dtsVol1.pdf>).

BUTZER, Karl.

1989. *Arqueología Una Ecología Del Hombre: Método Y Teoría Para Un Enfoque Contextual.* Barcelona: Bellaterra.

CARDINAL, J.Scott.

2011. "Site Identification, Delineation, and Evaluation through Quantitative Spatial Analysis: Geostatistical and GIS Methods to Facilitate Archaeological Resource Assessment." Retrieved (<http://gradworks.umi.com/15/03/1503899.html>).

DOMINGO, Inés, HEATHER Burke, and CLAIRE Smith

2013. *Manual de Campo Del Arqueólogo.* 3rd ed. Barcelona: Ariel.

FLANNERY, Kent et al.

1978. *The Early Mesoamerican Village.* edited by K. Flannery. Ann Arbor: Academic press.

GARCÍA-CERVIGÓN, Díaz and JUAN JOSÉ.

2015. "Estudio de Índices de Vegetación a Partir de Imágenes Aéreas Tomadas Desde UAS / RPAS Y Aplicaciones de Estos a La Agricultura de Precisión ." Universidad Complutense de Madrid. Retrieved (http://eprints.ucm.es/31423/1/TFM_Juan_Diaz_Cervignon.pdf).

GIRALDO TENORIO Javier, Hernando

2011. *Fuentes de poder y desarrollo de la complejidad sociopolítica en Malagana, suroccidente de colombia.* bogotá d.c.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

KALMANOVITZ, Salomon.

1988. *Economía Y Nación. Una Breve Historia de Colombia*. tercera. Bogotá D.C.: Siglo XXI Editores.

LUMBRERAS, Luis.

1987. "Metodos Y Técnicas En Arqueología." *Boletín de Antropología Americana*. (16):51–83.

PATIÑO, Diogenes, CLAVIJO Alexander, GÓMEZ Ana María, PULIDO Rene, and DIAZ Camilo.

1995. *Evidencias Paleoindias Y Ceramicas En El Valle Del Cauca*.

PROINVERSIONES ZFB S.A.S

2016. Estudio de suelos para el diseño de la cimentación y el pavimento de rampas y pisos de la bodega LG – centro de distribución. Cali, Colombia

RODRIGUEZ, Carlos. n.d. "LA POBLACIÓN PREHISPÁNICA DEL VALLE MEDIO DEL RIO CAUCA ENTRE LOS SIGLOS VII-XVI D . C ." 72–89.

RODRIGUEZ, Carlos Armando. 1986. "50 AÑOS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN EL VALLE DEL CAUCA." *Boletín Museo del Oro* 56(16):17–30. Retrieved (<https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/7244>).

1988. Investigaciones arqueológicas en el cementerio prehispánico de Almacafé, Buga, Valle del Cauca. En: *Cespedesia* Vol. No. 16 - 17 Rev. No. 57 – 58. INCIVA, CALI.

1997. Rescate Arqueológico en los Municipios de Montenegro (Quindío) y Bugalagrande (Valle del Cauca). Informe Final. Inédito. Bogotá, Empresa Colombiana de Petróleos, Gerencia del Plan de Gas Natural, Gasoducto de Occidente.

ROMERO, Yuri.

2011. Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico para el estudio de impacto ambiental vía Yumbo - La cumbre y el plan de manejo ambiental vía Estadio Deportivo Cali en Palmira. Valle del Cauca.

SOIL SURVEY STAFF

1994. Claves para la taxonomía de los suelos. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Servicio de Conservación de Suelos. Sociedad Mexicana de las ciencias del suelo. Publicación especial n°3. México D.F

UNIVERSIDAD del VALLE. (n.d.). *Caracterización del Río Cauca*. Cali. Recuperado de

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881	ARQUEONORTE Servicios de Arqueología	

<http://www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/dpdf1/volumen1/5-geologiaymv1f1.pdf>

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

2004. Microzonificación sísmica y estudios generales de riesgo en las ciudades de Palmira, Tuluá y Buga. Centro de estudios sobre desastres y riesgos - CEDERI, Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles - CIMOC. Bogotá.

VARGAS, German.

2015. *Guía Y Catalogo de Unidades Geomorfológicas En Colombia Por Sensores Remotos*. Bogotá D.C.: editorial Universidad Nacional de Colombia.

WASSÉN, Henry.

1976. Un estudio arqueológico en la cordillera occidental de Colombia. *Cespedesia*. Vol. V. Nos. 17-18: 9-38. Cali

YEPES, Jorge Ivan y CARDONA, Luis Carlos.

2015. *Prospección Arqueológica Y Formulación Del Plan de Manejo Arqueológico Para El Proyecto Vial Pacífico 2*. Medellín.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

10. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

El Plan de Manejo Arqueológico corresponde al documento con el cual se establecen las actividades subsecuentes dentro del programa de Arqueología Preventiva de acuerdo a la información obtenida durante la fase de prospección y reconocimiento. En este sentido, corresponde a la hoja de ruta en donde se plantean los trabajos arqueológicos siguientes para el proyecto y se especifican los niveles permitidos de intervención sobre los diferentes polígonos y contextos arqueológicos.

De acuerdo a esto, las medidas aquí propuestas fueron generadas a partir del análisis de tres (3) variables:

1. Tipo de obras.
2. Área de la intervención civil.
3. Resultados de campo.

El estudio de reconocimiento y prospección para el Área de Intervención Directa del proyecto generó un muestreo que permitió caracterizar la potencialidad arqueológica del polígono. Las fichas a continuación detallan cada una de las actividades subsecuentes y son las hojas de ruta que contienen toda la información pertinente a cada uno de los procedimientos.

Las medidas contempladas incluyen:

- **Divulgación de la información obtenida durante la prospección y capacitación del plan de contingencia en caso de hallazgos fortuitos.**
-
- **Actividades de monitoreo arqueológico para todo el polígono**

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.	
OBJETIVO:	
<ul style="list-style-type: none"> • Divulgar la información arqueológica obtenida durante el estudio de prospección, ante los trabajadores del proyecto civil y personal encargado de las obras, propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país. 	
METAS:	INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar el 100% del personal que labore en este proyecto. 2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro Fotográfico. 2. Planilla de asistencia.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

<p>Cultura, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Universidades).</p>	
<p>APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador social). 2. Una vez, en una reunión general a todo el personal vinculado a la empresa (realizada por parte de un arqueólogo). 	<p>RECURSOS REQUERIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo. • Un coordinador social. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Video Beam. • Fichas de registro. • Materiales arqueológicos (replicas) • Folletos y/o plegables. • Fotocopias.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <p>El arqueólogo debe diseñar la presentación de los resultados con medios audiovisuales y prácticos, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.</p> <p>Se trata de realizar dos tipos de socialización: <i>la primera</i> realizada en el momento de vinculación del personal. Esta será realizada por el profesional social del proyecto y está dirigida a que el nuevo empleado conozca los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. <i>La segunda</i>, será realizada por un arqueólogo certificado, tratara de sensibilizar al personal de la empresa, mediante una conferencia y/o taller lúdico.</p> <p>Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?</p> <p>¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?</p> <p>Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:</p> <p>Suspender toda obra que se esté realizando en el área.</p> <p>Aislar la zona con cinta de seguridad.</p> <p>Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo.</p> <p>Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo.</p> <p>Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, .reportando el hallazgo.</p> <p>Dar aviso al arqueólogo responsable del monitoreo y/o al arqueólogo Daniel Sánchez Gómez (Cel. 3052325650) quien conoce el procedimiento y dará informe a la autoridad competente.</p> <p>Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados.</p>	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.

Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.

LUGAR FÍSICO DE APLICACIÓN:	
1. Área destinada al proyecto y/o instalaciones de la empresa.	
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: CONCONCRETO S.A CRISTINA GIRALDO (571) 620 2166	RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: <ul style="list-style-type: none"> • ICANH • Arqueólogo contratado para la socialización.
PRESUPUESTO: Honorario: 1.700.000 Transporte 1.900.000 Materiales: 500.000 Alquiler de Video Beam: 350.000 TOTAL: \$4.550.000	
DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL: 1. No aplica	

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: MONITOREO ARQUEOLÓGICO.	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salvaguardar el Patrimonio Arqueológico identificado de posibles intervenciones por ejecución de las obras civiles. 2. Realizar análisis de los materiales recuperados, garantizando crear un corpus de información que contribuya al conocimiento de las particularidades de los yacimientos. 3. Generar un documento final que de cuentas de las actividades ejecutadas. 	
METAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Recuperar los materiales arqueológicos del área monitoreada. 2. Ampliar el conocimiento obtenido durante la fase de prospección, con los datos que aporte el monitoreo. 3. Conocer yacimientos arqueológicos que se hallen por fuera del área de monitoreo y documentar su estado. 	INDICADORES DE SEGUIMIENTO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Licencia de intervención arqueológica para el monitoreo. 2. Acta de capacitación al personal operario (Máquinas). 3. Informe final de las actividades de monitoreo. 4. Registro Fotográfico. 5. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH.
APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante la remoción de la capa vegetal y de cualquier labor que produzca alteraciones en el suelo y subsuelo. 	RECURSOS REQUERIDOS: 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo director • 1 Auxiliar de arqueología. • 2 obreros.

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

2. Un día antes de las excavaciones y durante de estas.
3. Se finaliza el monitoreo una vez concluya la remoción de suelo.

- Un auxiliar en Laboratorio.
- 2. Materiales:**
 - Fungibles
 - GPS – Cámara
 - Herramientas.
- 3. Análisis especializados.**
 - Carbono 14 (1 fecha)
 - Restos Óseos.
 - Macrorrestos.

ACCIONES A DESARROLLAR:

1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo.
2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo.
3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo.
4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades.
5. El personal del proyecto (Gerente, Director, Residente, Director Ambiental, Topógrafo, Geólogo, Administrador o cualquiera con un cargo jerárquico) deberá dar aviso (20) días antes del inicio de las obras al Profesional contratado, para que este prepare la logística de campo y ajuste los términos para la realización de los trabajos arqueológicos.
- 6. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH.**
7. El Profesional deberá adelantar las acciones de Monitoreo Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos.
 - Capacitar al personal operario de las máquinas sobre cómo proceder y qué hacer ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos.
 - Coordinar con el personal operario de las máquinas y sus jefes, la forma más expedita de realizar los cortes o remoción de los primeros 50 cm del suelo.
 - Antes de iniciar la operación de las máquinas, se deberá realizar la recolección superficial de todo material arqueológico expuesto en la superficie.
 - Si durante la remoción de los primeros niveles de suelo se llegase a evidenciar acumulaciones de materiales cerámicos, deberá el arqueólogo detener la actividad de remoción mecánica y se procederá a la recolección y excavación manual para la recuperación de los elementos.
 - De hallarse rasgos, oquedades u otra alteración estratigráfica que indique posibles estructuras verticales, se deberá detener la excavación y proceder a la identificación, demarcación y excavación manual de la estructura.
 - Por ningún motivo se debe continuar las excavaciones en el área afectada sin la autorización del arqueólogo responsable.
8. Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico.
9. Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales.
10. El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en esta fase, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE
6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 10/11/2017

LICENCIA
N° 6881

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura del municipio de PALMIRA La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona y/o de la región.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se propone la supervisión de obras en toda el área del proyecto a máximo 3 m de profundidad y a mayor profundidad en aquellos sectores donde sean evidenciados rasgos que puedan pertenecer a estructuras funerarias. El acompañamiento arqueológico deberá ejecutarse sobre el área zonificada con potencial arqueológico medio, en cada una de las áreas detalladas más adelante. Cada una de las actividades acompañadas deben registrarse en las respectivas fichas indicando las profundidades de intervención en suelo y el nombre de la obra civil realizada, asimismo debe tomarse registro fotográfico y la ubicación espacial de las actividades acompañadas.

En caso de hallarse material cultural en cualquiera de las actividades civiles mencionadas arriba, se debe parar por completo la actividad que se esté realizando y evaluar los materiales o rasgos hasta que se verifique el tipo de contexto y se recuperen las evidencias; si los hallazgos corresponden a estructuras funerarias o domésticas, se debe retirar la maquinaria a otro sector de la obra, como mínimo a 70 m de distancia del sitio del hallazgo y acordonar el sitio, para realizar un posterior salvamento arqueológico.

SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN PROSPECCIÓN:

Magna Sirgas_ Gauss_ oeste
Origen de longitud: W77°.04.650´
Factor de escala: 1.0000000
Falso este: 1000000.0
Falso norte: 491767.0

ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:

Tabla 20. Ubicación de las áreas para Monitoreo.

Este	Norte	Área
1074589,5	883335,5	61784,5 M2
1074567,1	883077,4	
1074495,8	883083,6	
1074488,9	883011,3	
1074473,1	883019,8	
1074476,3	883081,0	
1074398,8	883088,1	
1074354,9	883125,3	
1074360,6	883184,8	
1074330,7	883187,4	
1074345,4	883356,7	

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PALMOLIVE SOBRE 6,2 HECTÁREAS. MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
FECHA: 10/11/2017	LICENCIA N° 6881		

- Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de Obras y personal con el fin de sensibilizar en cuanto al acompañamiento que se realizará en los descapotes, cortes y rellenos y excavaciones programadas en cada una de las intervenciones a realizarse.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

- Licencias ante el ICANH.
- Informe final de rescate y monitoreo.
- Aprobación por parte del ICANH del informe de monitoreo.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

CONCRETO S.A
CRISTINA GIRALDO
(571) 620 2166

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

1. ICANH
2. Arqueólogo responsable
3. Coordinador social del proyecto

PRESUPUESTO:

Personal: \$ 8.500.000
 Viáticos: \$ 13.600.000
 Transporte: \$ 4.000.000
 Herramientas y Fungibles: \$ 400.000
 Laboratorio y Análisis Especializados: Por definir. Se estima (\$7.000.000)
TOTAL MES (sin análisis) : \$ 26.500.000

TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

Seis meses a partir de la aprobación de este documento.

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

- Planos de las áreas del monitoreo
- Fichas de registro (anexo digital) de las actividades.

ANEXOS.

- Archivos digitales
- Planos